

Deka Union Kft.

székhely: 5700 Gyula, Béke sgt. 66.
telephely: Felgyő, külterület

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00424

1

**A projekt megnevezése:
Magas biológiai értékű, tradicionális jegyeket hordozó lánholt
kolbász prototípus létrehozása komplex nagyüzemi technológiával**

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

**A termék és gyártástechnológiai fejlesztés
eredményeinek összefoglalása**

Fejlesztésvezető: Dékány Ferenc
Jelentést összeállította: Dékány Attila

A fejlesztésben résztvevők: Dékány Ferenc, Dékány Attila, valamint a termelést végző technikai személyzet

A projekt rövid bemutatása: Tradicionális a múltban csak falusi disznótorokban gyártott lánholt kolbász, a „fröcsi” kolbász létrehozása a mai nagyüzemi technológiai eszközök és műveletek felhasználásával, eszközök és paraméterek meghatározása. Műszaki megoldás kidolgozása a hagyományos lánholt helyettesítésére. Termék összetétel és csomagolás meghatározása a kereskedelem és a fogyasztó által elvárt hosszú minőség megőrzési idővel, a családi tradíció értékeinek megőrzése mellett.

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék:

1. A magas biológiai értékű, tradicionális jegyeket hordozó lángolt kolbász eszközei, gyártás technológiája.....	3
2. Gyártástechnológiai blokkséma.....	21
3. Versenytárs termékek elemzése.....	21
4. Alapanyagok és fűszerek, adalékanyagok bemutatása.....	24
5. Csomagolási módok és csomagolóanyagok bemutatása.....	35
6. A fröcsi kolbász prototípus és gyártásnak leírása-gyártmánylap.....	45
7. Minősítési irányelvek.....	50
8. A prototípusról készített kiadvány ismertetése.....	53

2

Deka Union

1. A magas biológiai értékű, tradicionális jegyeket hordozó lánholt kolbász (fröcsi kolbász) gyártás technológiája

A projektünk tárgyát képező hagyományosan lánholt falusi „fröcsi” kolbász egyik élelmiszerkönyvi kategóriába sem sorolható, azonban a fél szárazáru termék kategória meghatározásai közelítik meg legjobban a terméket. Az anyagban az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a projekt tárgyát képező termékre „fröcsi kolbász” megnevezéssel utalunk.

A szárazáruk/félszáraz áruk élelmiszerkönyvi fogalom meghatározása:

„Különböző (legalább 40 mm) átmérőjű, természetes vagy mesterséges burkolatba töltött készítmények, amelyek nemes penésszel vagy egyéb anyaggal bevontak (pl. mártó masszába mártottak, porozottak) vagy bevonat nélküliek, szárításos érleléssel vagy gyorsított szárításos érleléssel, sertés és/vagy baromfi, és/vagy marha és/vagy egyéb vágóállatok húsból és gyártási szalonna alapanyagból és/vagy marhafaggyúból készülnek, jelleg- és íz kialakító anyagok felhasználásával.

Metszéspajuk különböző aprítottságú, egyenletesen elkevert legalább 2 mm-es hús- és szalonna/vagy faggyú mozaikokból, esetenként durván őrölt fűszerszemcsékből áll.

Tartósításukat füstöléssel és/ szárításos érleléssel végzik, hőkezelést nem kapnak. „

Ez a megállapítás szinte teljes egészében megállja a helyét a fröcsi kolbász esetében is, annyi különbséggel, hogy a termék egy enyhe hőkezelést-felületi pasztörözést- is kap a lánholt következtében.

1.1 Fröcsi kolbász definíció – elhelyezés a félszáraz áruk között

A termék aprított nyershúsból és szalonnából, konyhasó és salétromos só, cukor fűszerek és más segéd illetve alapanyagok felhasználásával készül.

A szárazkolbászok és félszáraz kolbászuok az 50 mm alatti, jellemzően 34-38 mm átmérővel, és a kismértékben durvább aprítottságban (4-6 mm) térnek el.

A termék eltarthatóságát a fermentációs folyamat (pH csökkenés) és a szárítás (aw érték csökkenés) biztosítja. Az elért értékeken nem képesek a mikroorganizmusok szaporodni és életműködést folytatni. A pH csökkenés és a kiszáradás révén a szárazáru megkapja szeletelhető állományát, az érlelés alatti enzimatis és kémiai folyamatok megadják a kívánt szárazáru aromát.

Fontos megjegyeznünk, hogy a fröcsi kolbászt nem érleljük olyan hosszán hogy szeletelhető legyen, hiszen fontos a magas víztartalom megtartása.

1.2 A félszáraz áru/Fröcsi kolbász alapanyagaival szembeni követelmények

Húsalapanyag: A kiváló minőségű fröcsi kolbászt már az alapanyag meghatározza. A fő alapanyag jellemző, hogy nagysúlyú sertések) húsát használjuk fel, mert:

- sötétebb piros színűek
- kb. 1 %-kal kisebb víztartalmúak
- rostozottabb húsúak (a késztermék állománya miatt fontos)

4

Szárazáru gyártáshoz a gyakorlat: A húsalapanyagot a vágás után hagyni kell érní, a jó szárazáru gyártásához pH<5,9 értékű húsok használhatók fel. A pH érték befolyásolja vízleadást, a hús pI=5,4 értékén a legjobb. Az alacsony pH értéken az átpirosodás (nitrózomioglobin kialakulása) gyorsabban és intenzívebben megy végbe.

Ezzel szemben a fröcsi kolbász gyártásnál legjobb, ha vágás meleg hússal dolgozunk, minél magasabb pH érték megtartása mellett!

Szalonna alapanyag: A fröcsi kolbász másik alapanyaga a szalonna. Alapvető, hogy un. Kemény ipari szalonnát alkalmazzunk. Ez a toka és a hasalja szalonna. Puha szalonna felhasználásakor hibák léphetnek fel.

1.3 Az alapanyagok csontozása, kivágása és megtisztítása a puha és felesleges felületi zsiradéktól

Az első feladat a vágási hibák korrigálása. A kivágáshoz jól alkalmazható a gyűrűs kés. Ezt régebben csak a csontok letisztítására használták. Ma már olyan kivitelek is kaphatók, amelyekkel a felületi zsiradékot és az ínhártyákat is sokkal gyorsabban távolíthatjuk el, mint a hagyományos késes módszerrel.

A gyűrűs kés a meghajtást egy motorról kapja. A motortengelyhez egy flexibilis tengely csatlakozik, amelynek vége egy kúpos fogazású fogaskereket hajt meg, amelyhez egy ahhoz illeszkedő gyűrű kapcsolódik. Ennek a gyűrűnek ez egyik pereme fogaskerék kiképzésű és

átveszi a fordulatszámot a másik kúpos fogaskeréktől. A másik él élesre köszörült, és ez végzi a vágást.

Csontozás esetén a fordulatszám a gyűrűs kés fordulatszáma kb. 1000-2000/min, a gyűrű átmérője akkora, hogy beférjen az adott csont mélyedéseibe, de mindenképpen $D < 50$ mm. A szalonna eltávolításhoz, inkivágáshoz használt gyűrűskés fordulatszáma csontozó változathoz képest kisebb, és a gyűrű átmérője nagyobb, ez utóbbi alkalmazkodik a kivágási feladathoz. A húsban, szalonnában és az ínhártyában haladás eltérő, a húsban gyorsabb, szalonnában lassabb, az ínhártyán át a leglassabb

5

Az inak eltávolításának egyik leghatékonyabb eszköze az ínleválasztós daráló. Ez normál darálótól annyiban tér el, hogy vagy a kések vagy a daráló tárcsa hornyolt, amelybe a késágra feltekeredő inak lehúzódnak és a horonyban összegyűlve kitolják egymást. Az inak távozása történhet a tárcsa kerülete mentén, vagy a tengely irányban.

1.4 A fröcsi kolbász pasztaösszetétel szabályozása és ellenőrzése

A szárazáru víz- illetve zsirtartalmának gyors meghatározásával és a fehérjetartalom számításával a pasztaösszetétel megadható. Az állandó arányok következtében elég ezek közül az egyiket meghatározni. A kapott értékekből meghatározható a zsír:fehérje arány, amely állandó marad a feldolgozás során, mivel csak a víz távozik a termékből. A Víz:fehérje arány 3,6.

Mivel kezdetben és a folyamat végén a zsír:fehérje arány ugyanaz az összetételt szalonna és soványhús hozzáadásával módosíthatjuk. Ehhez viszont tudni kell a soványhús és a szalonna zsír és fehérje tartalmát. A szalonnára feltételezhető pl., hogy 90% zsír 2% fehérje tartalommal, a soványhús pedig 10% zsirtartalommal és 19% fehérje tartalommal bírnak. A kívánt zsír:fehérje arány eléréséhez a pasztához összemérendő szalonna és soványhús arányt számítással határozzuk meg.

1.5 Higiéniai követelmények a fröcsi kolbász gyártása során

Mivel a fröcsi kolbászt csak nagyon enyhén hőkezeljük (lángoljuk), a higiénikus vágás és higiénikus csontozás a jó minőségű és stabil termék előállításához, ehhez járul kiegészítésként az intenzív és gyors hűtés, valamint a feldolgozó helységek 10°C alatti hőmérséklete, hogy a nemkívánatos csíraszám növekedést megakadályozzuk. Az alapanyagok csontozásánál külön figyelni kell a hideg, hűtött levegő páratartalmára, hogy megelőzzük a páralecsapódást, ami hozzáférhető szabad vizet jelent a mikroorganizmusok számára.

Mivel a legjobb alapanyag a 140 kg feletti sertésekből nyerhető ki, a hűtés hosszadalmas a nagy comb mértetek miatt. A baktériumszám alacsony értéken tartását legkönnyebben az un. leeresztéssel és a felület leszárításával érhetjük el. A leeresztés azt jelenti, hogy a combnál a hústt egészen a combcsontig bevágjuk és a combcsont mentén kihajtjuk. Ezzel a jellemző méret a felére csökken.

A másik fontos tényező a felület leszáritása. Ekkor a baktériumok nem kapnak vizet, így nem tudnak szaporodni. Ennek nagy jelentősége van, mert a fröcsi kolbász alapanyagok és a paszta vízáktivitása a füstölés kezdetén még a baktériumok működési határán vagy afelett található. A higiénia a *Staphylococcus aureus* esetében nagyon fontos, mivel annak határ vízáktivitási értéke a végtermékre előírt 0,91 alatt van. Így termelhet akár toxint is, akár a végtermékben is. Meg kell említeni a *Listeria monocytogenes* is, amelyre a legutóbbi időkhöz 0 tolerancia volt érvényben.

Az európai mikrobiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy időről időre minden nem hőkezelt készítményben előfordulhatnak, viszont azt is tapasztalták, hogyha a kiindulási csíraszám 100/cm² alatt volt, akkor a technológiai műveletek inaktiválják azokat. Az USA viszont csak annyit enyhített a szabályozáson, hogy a termékeket a *Listériát* támogató illetve nem támogató közegeként sorolta be. Sajnos a folyamat elején mindenképpen a támogató jelleggel kell számolni.

1.6 Aprítás-kutterezés:

A fröcsi kolbász paszta elkészítéséhez aprítani kell a húst. A jó metszéslap eléréséhez nagyon éles vágószerkezet és a hús minél jobb lehűtése szükséges. A 2-4 mm-es szemcseméretének kenődés mentes eléréséhez kutterrel aprítjuk az alapanyagot. Először a szalonnát adagoljuk a kutter tányérba, így a szalonna előaprításával kikenjük a kutter tányért, és nem ragad bele a paszta.

A húsalapanyagot ezután adagoljuk a kutter tányérba és kb. a 8-10. fordulat környékén adagoljuk a húsalapanyagokhoz az előkészített fűszerkeveréket. A sót a folyamat legvégén adjuk hozzá, hogy ne okozzunk fagyáspont-csökkenést, és szárazáru paszta- elkenődést.

A fröcsi kolbász gyártásra alkalmas kutter nagy tányérfordulaton (20 l/min), alacsony késfordulatszám tartományban (2000 l/min) üzemel, torlólap nincs a lepkében.

Az aprítási fok túllépése ellen rövid kutterezési időt (1-2 min) alkalmazunk. A fagyasztott szalonnát és húst $-1...-2^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletű állapotban tölteni, ellenkező esetben zsírfilm alakul ki, és a metszéspap is elmosódott lesz.

A bélalatti zsírfilm a száradást lassítja, esetleg teljesen meg is akadályozza. A szalonna és a hús aprításának megkezdésekor hozzáadják a sót és a fűszereket és egyenletesen elkeverjük.

A paszta véghőmérséklete nem haladhatja meg a $-4...-1^{\circ}\text{C}$ -ot, amit a hagyományos eljárásoknál előzetes fagyasztással, fagyasztva szikkasztással biztosítottak.

Összefoglalva néhány fontos elem amit érdemes kihangsúlyozni:

1. *Nem használunk erre a célra növendék állat húst, hanem csak idősebb állat húsát*
2. *A vágás utáni csontozáskor leszedett apróhúst másnapi érlelni hagyjuk hűtőben, csak ezt követően fagyasztjuk kutterezési hőmérsékletre*
3. *Kemény ipari szalonnát alkalmazunk, és csak friss alapanyagból, nem fagyasztottból dolgozunk*
4. *A kutterezés előtt a húst fagyasztva szikkasztjuk, hús: $-1...-2^{\circ}\text{C}$, szalonna: $-4...-6^{\circ}\text{C}$*
5. *Odafigyelünk a szikkasztáskor a hús és szalonna darabok méretére, max.10 cm vastagságra daraboljuk előtte*
6. *Kutterezési sorrendet így állítunk fel az elkenődés elkerülésére és a felmelegedés megátlására*

Kutterezési paraméterek

Paraméter	Fröcsi kolbász gyártás
-----------	------------------------

Határ szemcseméret	2-4 mm
Tányérsebesség	Nagy (20/min)
Tányérfordulatok száma	kb. 15-20
Késsebesség	alacsonyabb kb. 2000/min
Kések száma	3-6
Torló fal a késfeltétnél	nincs
Kezdeti hőmérséklet	-2 ÷ -4°C

8 A jó metszésalap elérésének feltételei

Kenődés elkerülése:

Éles vágószerkezet

Jól áthűtött, lefagyasztott alapanyag

A max. 2°C hőmérséklet határ betartása különösen apróra aprított pasztánál

Szalonna előaprítása előhűtött állapotban kockázóval

A paszta véghőmérséklete nem haladhatja meg a 2°C-ot

1.7 Töltés és pározás

A töltés első részművelete a tömörítés és légtelenítés (vákuumozás). Régen, - és falun háznál ma is - ezt a labdává formázás és erőteljes töltőhengerbe dobással végezték.

Ma lapátkerekes vákuumtöltővel végezzük a töltést. Ez kíméletes töltést biztosít, mivel a cellákba beeső paszta már nem mozog, és csak a töltő csőbe tolódik. A levegőt vákuum szívja el. A pasztából történő levegő kinyomódást a fokozatosan szűkülő cella ténfogat (mozgó lapátok + excentrikus tengely és szűkítő külső profil)

A töltés lapátkerekes vákuum töltőgéppel történik, REX RVF 327 típusal

A garatba ürített fűszerezett masszát megfelelő adagokban pározó fej segítségével bélbe kell tölteni 22-23 cm hosszúságúra. 4 darab kolbásznak kb. 335 grammosnak kell lennie.

töltési paraméterek

A belek előkészítése

A felhasználhatunk mesterséges és természetes beleket.

A kolbászokat általában sertés vékonybélbe töltjük. Előkészítésként a 20-30 perces kéz meleg vízben történő áztatás érvényes.

A kenődés és egyéb hibák elkerülése a töltés során:

A töltést 2°C kezdeti hőmérséklet alatt kell megkezdeni.

Töltő cső ne legyen túl szűk

A töltőcső belső felülete ne legyen érdes (súrlódás)

Túl nagy töltési nyomás elkerülése

Légzárványok elkerülése

Rosszul előkészített belek és a massa nedves kézzel érintése szürke és zöldfoltosságot eredményezhet

A pasztában maradó levegő rontja a színstabilitást, befolyásolja a mikrobiológiai stabilitást. A pontosan szabályozott nyomás, zúzódás, felmelegedés, légszakok elkerülése

A töltést követően a sertés vékonybélbe töltött kolbászt egy csavaró adapterrel vagy kézzel pározzuk:

1.8 Füstölés és a füstölt íz kialakítása

Füstölés Olyan művelet, amelynek célja az előállított füsttel a húskészítmények füstölt ízének és színének kialakítása, az eltarthatóság növelése, a termék jellegének kialakítása. A füst előállítása történhet keményfa közvetlen elégetésével vagy füstaromából annak regenerálásával.

Füstölő kocsira függesztett fröcsi kolbász

Lángolás: A húskészítmény felületének nyílt lánggal való kezelése, vagy forró füstölése.

A füstölés céljai:

1. Aroma kialakítás
2. Tartósítás: felületi baktérium szám csökkentésével + a felület leszárításával + a füst fenol és krezol származékai által
3. Szín kialakítás
4. Védelem az oxidációtól
5. A pácszín rögzítés forró füstölésnél

A füstölési módok felosztása:

Az iparban jelenleg alkalmazott felosztás szerint az alábbi füstölési módokat alkalmazzák:

Füstölési jellemző	Hideg	meleg	forró füstölés
Hőmérséklet	<20°C	50-60°C	80-100°C
Időtartam	ideje napokban mért	ideje órákban mért max 3-4	ideje percben mért kb. 50-60 perc
Alkalmazás	töltelékes árukhoz	Színkialakításra, utólagos színcorrekcióra alkalmazzuk	Szárasárukhoz és szalonnafélékhez

A fröcsi kolbászhoz az alábbira van szükség

Füstölési jellemző	lángolásextra forró füstölés
Hőmérséklet	100-110°C
Időtartam	ideje percben mért kb. 40-50 perc
Alkalmazás	Fröcsi kolbászhoz

A füstölést hagyományosan 4-10 napig 20°C alatti hőmérsékleten végzik. Szokásos még manapság is a hagyományos kőfüstölő alkalmazása, amelyben alul a fahasábok égetése mozgatható tolokocsin történik. A rudak legalább 4 m-re a tűz fölé vannak a felmelegedés elkerülése érdekében, és emellett a fahasábok felett rácsozat véd a leeső rudak tűzbe kerülésétől.

A mai többterezs/többszintes füstölőkben az alsó tér az ún. tűztér, a füstképzés helye, és a füstöt hűtő aggregáton keresztül juttatva hűtjük le, és ezt a hűtött füstöt keringtetjük a füstölőkamrákban.

Sok üzemben alkalmaznak ún. zárt rendszerű füstölőket. Ekkor a füstgenerátort a füstölő termén kívül helyezték el. A füstből csak mintegy 10%-ot engednek el, és ezt pótolják friss levegővel. Erre azért van szüksége, mert egy idő után elfogyna a levegő, illetve a légáram és rudak/párok közt egyensúlyi páratartalom alakulna ki, és leállna a száradási folyamat. Így kevesebb környezetvédelmi bírságot kell fizetni

Zárt rendszerű füstölőkamra

A füstképzés alapszabályai

A jó füst keményfa (bükk, éger, szil) stb., 300-400°C-on történő tökéletes elégetése révén keletkezik. A gyanta tartalmú fafélék (fenyő, akác) fekete színt, kesernyés ízt okoznak, és csak speciális esetekben alkalmazzák.

A hőfok felemelkedése esetén a termék színe a pirosas barnáról (sötét) barnás-pirosra változik, ami technológiai hibát jelent.

A hőmérsékletemelkedést úgy akadályozzuk meg, hogy a fahasábokat a füstölő kocsiban kint gyújtják meg és utána a füstölőben már nem lánggal ég. A mai üzemek a füst generátorokat használják.

Füstgenerátor típus	Főbb jellemzők
---------------------	----------------

<p>fűrészporos</p>	<p>A fűrészport benedvesítjük, hogy a füstképzéskor a hőmérséklet csökkenjen, és a víz párolgására menjen el a hó. Gond van az adagoló garatban beboltozódással, az adagolás sokszor a kezelőtől függ és a fűrészpor belobbanása gyakran megtörténhet.</p>
<p>faforgácsos</p>	<p>Selejt fából, leeső fadarabokból ún. "abrictolóval" faforgácsokat marunk le. Az előző beboltozódás a nagyobb részecskeméret miatt nem olyan nagy probléma. Itt az adagolást a garatban adagoló csiga segíti, így nincs beboltozódás.</p>

<p>dörzsfüstös</p>	<p>A benedvesített farudat forgó fogaskerékre nyomjuk, amely a dörzshatás következtében füstöt képez. Itt a fordulatszámmal és a nyomóerővel eleve be szabályozzák, hogy láng nem képződhet.</p>
--	--

A füstgenerátorkbéli belobbanást fotocellák (ma már nemigen használják, mert a lefeketedés miatt késve kapcsol), és hőmérsékletérzékelők segítségével a következő intézkedésekkel, a tűz keletkezésének három okának egyikének megszüntetésével, gátolják meg:

Ezáltal fojtvuk a tüzet, és ismét csak füst képződik. A füstölés után a termék felülete piros ("piros szalámi"), és a füstölés végére kb. 10 % vizet veszít a termék.

1.9 A füstölés és lángolás káros hatásainak elkerülése

Ha túlzottan meglángoljuk a fröcsi kolbászt, akkor a természetes bélen keresztül kifolyik a zsír egy része, valamint felületi elszíneződések keletkeznek

A túlzott füstölésnél a policiklikus aromás szénhidrogének károsító hatásával kell számolni.

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) azután fejtik ki egészségkárosító hatásukat, hogy a máj enzimek epoxidokká alakítják. Leggyakoribb és legtöbbet vizsgált képviselőjük a benzpirén. 3,4-benzpirén szennyeződés meghatározása füstölt élelmiszerekben

PAH-okkal szennyeződik az élelmiszer, ha nyílt lángon sütik, füstölik, vagy a környezeti PAH szennyeződésnek van kitéve.

Részleges pirolízis során magában az élelmiszerben közvetlenül is képződnek. A PAH-ok a növényi anyagcsere természetes termékei, sőt néhány mikroorganizmus is képes szintézisükre kis mennyiségben. Sütés közben a hús felületén keletkeznek PAH-ok, vagy a zsiradék lecsöpögve a faszénre vagy elektromos sütőre pirolízist szenved, és az illékony PAH lerakódik a húson.

A faszén közelében levő hús több PAH-ot tartalmaz, mint a távolabb levő. Nagyobb zsirtartalmú húsból több zsiradék csorog ki, ami több PAH képződéséhez vezet. 300C-on még nem mutatható ki PAH, míg 500-700C-on 19 különböző PAH vegyületet detektáltak.

Fentiek ismeretében fontos a láng intenzitásának meghatározása és szabályozása, a termék lángtól való minimális távolságának meghatározása, valamint a forró füstölési hőfok és idő meghatározása.

1.10 A fröcsi kolbász gyártásához optimálisan alkalmazható lángolási és füstölési eljárás

A projekt keretében külső szolgáltatóként közreműködő **Balogh Gábor e.v.** feladata volt, hogy a négy féle füstölési módhoz biztosítsa a megfelelő műszaki megoldásokat valamint közreműködjön a kísérleti gyártásoknál annak érdekében, hogy meghatározzuk az optimális eljárást. Ez részletesen ki van fejtve az elkészült tanulmányban.

A munka végeredménye az alábbiakban foglalható össze:

A kísérleti gyártásokat és méréseket gáz fűtésű főző füstölőben végeztük, amiben a húsipar által még nem alkalmazott 100 C feletti füstölési hőmérsékletet állítottunk elő. Ennek használatával arról kellett meggyőződni és mérni, dokumentálni, hogy ilyen magas fűsthőmérséklet mellett kiváltható-e a nyílt láng használata. (a jelenlegi „lángolt” kolbászokat sem lángolja az ipar, hanem 74 fokon „forrón” füstöli, majd szárítja;).

Az extra magas hőfokú füst alkalmazásának másik célja, a kellő tartósság megőrzése a frissesség és a sütnivaló jelleg megőrzésével együtt.

Az univerzális főző füstölő rozsdamentes acélból készült, kamra alakú beépített rendszer. A füstölő külső borítása, szigetelt hőálló szendvicspanel. A belseje rozsdamentes acélból készült, a külső fegyverzete porfestett acéllemez.

A kamra felépítése a következő elemekből állt:

Hőcserélő I: Feladata a meleg levegő hőjének átadása a füstölő térrel. Lehet gázos, gőzös, elektromos kivitelű. Jelen esetben csak a gázosról beszélünk. Egy gázégő fej működik a szekrény felső részén, mennyezetén, ami a beszívott levegőt keveri a gázzal, égeti el, és ezáltal felmelegíti a teret. a hozzá megépített kémény rendszeren távozik az égéstermék. Főzés esetén éles gőzt nagynyomáson juttatnak be a szekrény belsejébe.

Hőcserélő II.: Feladata a tér hűtése. Ezt jeges vízzel oldják meg, amibe fagyállót, minusolt tesznek, és azért hűtik a teret, hogy a hosszabb füstölés alatt ne olvadjon ki a termék.

Tisztító rendszer: A mennyezetén van elhelyezve, és a főzés, füstölés során a hőcserélők, és az oldalfalak, valamint a padlók vegyszeres tisztítása, és tiszta vizes öblítése.

Védőburkolatok: feladata a hőcserélők és a tisztító rendszer eltakarása, egységes kép adása a szekrény belsejének.

Légcirkuláció a kamrában

A vertikális légáramlás biztosítja hogy egyenletes legyen a füstölés a kamra minden pontjában.

Az extra forró füstöt azáltal tudtuk előállítani, hogy a szekrény-lévén gázfűtésű- 100 C feletti hőmérsékletre (akár 260 C) is felfűthető. Ez egy kombinált szerény, amit eredetileg arra a célra állítottak elő, hogy adott esetben ne csak főzni-füstölni lehessen vele hanem sütni is.

16

1.101 Eljárás leírása

A füstölő kocsikra felrakott fröcsi kolbászokat betoljuk a főző füstölő szekrényekbe. A cél az, hogy 100 – 110 fokot érünk el a kamrában.

A gázos berendezések úgy vannak kitalálva, hogy ilyen magas hőmérsékletet el lehessen érni.

A gázos berendezések úgy néznek ki, mint egy kazán, van bennük egy égőfej, ebben ég el a gáz és a levegő keveréke, és ennek a hőjét, égéstermékét zárt rendszerben égő ventilátor keringeti, majd távozik az égéstermék elvezető csövön azaz a kéményen keresztül.

A gáz, levegő keveredési arányát a kamra gyártása során beállítják, így a legideálisabb paraméterekkel üzemelnek. A beállított paraméterek a levegő és a gáz tökéletes elégését biztosítja, így nem kormol, és ideális lesz a hőmérséklete az égésnek.

A gázos berendezésben úgy tudunk 90-95 foknál melegebbet elérni, hogy a beállított programokat módosítjuk, és a biztonsági hőfok érzékelőket kicseréljük, vagy magasabb hőmérsékletre állítjuk. Ezeket a beállításokat dokumentáljuk, legálissá tesszük.

Az ilyen módon átalakított füstölő kamránk már alkalmas lesz arra, hogy tartósan 100-110 fokot tartsunk benne. A betolt termék átveszi ezt a hőmérsékletet, a kamra regisztrálja, és szabályozza a beállított értékeket.

Ezeket a paramétereket bármilyen idő periódusra be tudjuk állítani, és szabályozni tudjuk az intenzitását.

Ez a technológia azért jobb a gőzös fűtésnél, mert ez gyorsan reagál, nincs tehetetlensége.

Ha a kolbászt meglángoljuk azaz felfűtjük a termet 100-110 fokra, utána jöhet a füstölés, érlelés.

17

Csak a gázos főző füstölő alkalmas a fröcsi kolbászok gyártására, ez is a fenti módon leírtak szerinti átalakításokat, átprogramozásokat követően.

A piacon kapható gőz fűtésű berendezések alkalmatlanok a feladat ellátására.

A lángolást-füstölést követő művelet az érlelés: a füstölés végeztével a kamra kiszellőztetése megtörténik, és megkezdődik az érlelés. Az érlelés célja, hogy megadott hőmérsékleten és páratartalomon tartsa a kamrát.

1.11 A fröcsi kolbász érlelése

Az érlelés a húskészítmények megfelelő kémiai összetételét és íz anyagainak kialakulását biztosító technológiai folyamatok összessége, amely végezhető hagyományos, vagy gyorsított módon.

Szárítás: elsősorban sózással kombinált tartósítási mód, a szárítás során a hőmérsékleten kívül a levegő páratartalmát is szabályozzák.

Kezdetben csak un. természetes érlelők voltak. Valójában a falusi kőfüstölőkben azért nem lehet egész évben gyártani (hanem csak kb. november közepétől március végéig) mert a hűtéshez és érleléshez szükséges légállapot (hőmérséklet és nedvességtartalom) csak ekkor áll rendelkezésre.

Ebben az érlelő mester a külső körülmények alapján, szabályozta az érlelési paramétereket. Innen kapta a szalámi is a téli szalámi elnevezést, mert csak a téli időszakban lehetett gyártani. A technikai fejlesztések révén az évszázad közepén bevezették az un. félnaturális érlelőket. Ezekben már be lehetett állítani a hőmérsékletet a melegítő illetve hűtőegység segítségével.

A jól képzett füst igazi egészségügyi kockázatot nem jelent, mert a rákkeltő benzpirének, csak magasabb hőmérsékleten jóval 400°C felett képződnek.

A továbblépést a hőmérséklet mellett a páratartalom szabályozása adta. Magyarországon két érlelő típust alkalmaznak a kiszáritásos (Marton-féle) és a nedvesség kicsapatásos (Imre-féle) érlelőket.

A Marton féle rendszerben az érlelőből elszívott levegőt szilikagél szekrényen vezetik keresztül, amely adszorbeálja a levegő nedvesség tartalmát. Az adszorbens szilikagél kimerülésekor a párhuzamosan kapcsolt szilikagél szekrényre váltanak át, és vízzel telítődött szilikagél szekrényt forró levegő átfúvatásával regenerálják

Az Imre féle klímaberendezésben a h-y diagram alapján az érlelő térből elszívott levegőt hideg felületen a harmatponti hőmérsékletre illetve az alá hűtve víztelenítik.

Színkialakulás - átpirosodás a füstölés érlelés során

Mi a gyártás során kevert pácsó keverékeket használtunk, amelyek mind nitritet mind nitrátot tartalmaznak. Ezek hasznosak, mivel már a folyamat elején is rendelkezünk nitrittel, így hozzájárul a termék stabilitásához.

A fröcsi kolbász érlelést túlnyomórészt tapasztalati alapon kell hogy végezzük. Azokat a paraméter-együtteseket tartják meg, amelyek nem idéztek elő nagyobb veszteséget hibás termékek formájában

A tapasztalati vezérlés úgy is tovább él, hogy az érlelő mester érzékszervi benyomásai alapján állítja be az érlelési paramétereket. Ha a rúd puha, vízvesztésre lehet következtetni.

Ha a rúd tapintásra selymes, lágy, akkor jó a páratartalom az érlelőben. Ha száraz, érdes, ráncos, növelni, ha ragacsos, nedves, csökkenteni kell az érlelőben a relatív páratartalmat

A metszslap színe ellenőrzésével is lehet következtetni az érlelési körülményekre (hőmérséklet, relatív légnedvesség, légsebesség) és szükség esetén változtatni rajtuk.

A biztonságos gyártáshoz részben szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket végeznek, pl. a tömegvesztesség vagy savfok (pH-érték) vagy vízaktivitás (a_w) mérésével.

1.112 Az érlelés vezetés módjai

Tömegvesztésen alapuló érlelés vezetés

Az érlelés során néhány naponta érdemes megmérni a szárazárak tömegét. A mért különbségek adják a vízvesztéséget. Ezt visszaszámíthatjuk átlagos víztartalomra. Általában

7-10 rúd, több füstölőbotnyi, vagy egy kocsinyi terméket mérünk le.

Érlelés vezetés a kicsapatott vízmennyiség alapján

Ha a hideg felületnek nekiütköztetett levegőből a kicsapatott vizet lemérjük, megint a rudak/párok tömegvesztéséhez jutunk. Ezt szintén könnyű elvégezni

A fröcsi kolbász érlelése az elvégzett kísérletek alapján 2 nap, figyelniük kell arra hogy ne veszítsen sok vizet. Ugyanakkor ez az idő fontos a ,megfelelő vízaktivitás

beállításához, a kívánt eltarthatósági idő elérése érdekében. A víz aktivitást víz aktivitás mérővel (pl. Testo) tudjuk meghatározni. A jó minőségű szaftos fröcsi kolbász vízkiválasztása méréseink szerint 0,883 és 0,944 között van.

AZ érlelés követi a köztes hűtőtárolás után csomagolás, mellyel külön fejezetben foglalkozunk.

A pH-érték a fröcsi kolbász érlelés egyik vizsgálati paramétere. A cukor mikrobiológiai fermentálása savvá a pH-érték csökkenését idézi elő, miáltal a mikrobiológiai stabilitást, a pácszín-kialakulást és a szeletelhetőséget befolyásoljuk..

Növekvő érlelési hőmérséklettel a pH-érték csökkenés gyorsul. pH=5,0 elérése után az érlelést érdemes 15°C-on végezni. Ezzel a bakteriális tevékenységet és ezáltal a pH-csökkenést lassítjuk.

A bakteriális tevékenység hőmérséklet-szabályozásánál a vízkiválasztást is figyelni kell, mert a csökkenése eleve gátolhatja a bakteriális tevékenységet. Ezt a hatást a csökkenő rúdátmérő még felerősíti.

A pH-méréshez teflon vagy fém bevonatú szondás pH-mérők állnak rendelkezésre számítógépes adatrögzítési lehetőséggel. Az üvegelektrodás egységek nem megfelelőek. A beszúrásnál ügyelni kell a légzárvány-mentességre a pontos mérés érdekében. A folyamatos pH-érték mérés, a mindenkori kaliber szerint, de csak az érlelés első 7-10 napján ajánlatos, mivel az azután fellépő változások már csekélyek és a pH-érték klíma általi befolyásolása már nem ésszerű. A pH-érték mérés a rúd közvetlen a bél alatti legkülső szélén a szárazáru felületének leszáradása miatt nem ajánlatos.

A hőmérséklet kétféleképpen alakul az érlelés alatt. A hagyományos technológiánál alacsony hőmérsékleten (kb. 6°C) kezdünk, mert még magas a termék víztartalma, és így romlásra hajlamos, a nitrites pácsótartalom ellenére is. Az alacsony hőmérséklet és a nitrites pácsó együtt biztosítja, hogy a termék nem romlik meg.

A hagyományos érlelésnél a kezdeti relatív légnedvesség majdnem telített. Erre azért van szükség, hogy a füstölés során már leszáradt külső felület ne kérgesedjen az intenzív vízelvonás miatt. Ezután a páratartalom folyamatosan csökken.

A légsebességnek a lehető legegyszerűsebbnek kell lennie, hogy a fröcsi kolbász egyformán száradjon. A nagyobb légsebesség gyorsabb vízleadással jár, de a túl nagy légsebesség száraz randot és szakadásokat, bemélyedéseket idéz elő a termék felületén. A túl kicsi légsebességek adott esetben szükségtelenül meghosszabbítják az érlelési folyamatot, és adott körülmények között a rúd burkolatán lecsapódásokhoz és penészedésekhez vezethetnek, mert a kismértékű levegőfrissítés miatt a rudak közül a nedvesség nem tud elég gyorsan távozni.

A több kocsis berendezéseknél a levegőelszívó és –befúvó nyílások sorát helyezzük el a mennyezeten (kb. 2-3 kocsinyi távolságban), hogy az légáramlás a padozatig megfelelő maradjon, a levegőt a befúvónyílásnál erősen felgyorsítják. Ezáltal az oldalaknál nagyobb légsebesség keletkezik. Az elszívó- és befúvónyílások padozatra helyezése a nagyobb felállítási költségek miatt nem szokás, bár a berendezésben az egyenletes légelosztás számára előnyöket hozhat.

Az érlelés során a **beltartalmi értékek** a vízvesztés révén folyamatosan változnak. A víztartalom 50-55% kezdeti értékről 45-50 %-ra csökken. A sótartalom a kezdeti kb. 2-3%-ról 3-4%-ra növekszik.

Az érlelési veszteségeket a zsírtartalom befolyásolja. A nagyobb szalonna részarány a pH-érték növekedésével és a vízaktivitás csökkenésével jár. A nagy szalonnamennyiségek kisebb víztartalomhoz és nem megfelelő keménységhez vezetnek, és a tömegveszteségek kisebbek. Ellenben a szalonna-részarány (zsírtartalom) bizonyos érték alá csökkentésével a gyártási hibák gyakrabban fordulnak elő.

A hús-részarány növekedésével a száradási sebesség kicsit megnő. Az aprítottsági fok szintén befolyásolja a vízvesztést. Minél kisebb a hús- és a szalonnadarabok szemcsemérete, annál lassabb a vízleadás, mivel a diffúziós út hossza megnő. A finom aprítású szárazárúk kevésbé hajlamosak a ráncosodásra, mint a közepes és durva aprítottságúak.

A kisebb rúdátmérő gyorsabb száradást tesz lehetővé, viszont az érlelési hibákra sokkal érzékenyebbek, mint a nagyobb átmérőjűek. A kis és nagy átmérőjű termékek érlelési programjait nem lehet egyben átvinni a másikra, mindig kell adaptációs kísérleteket végezni ehhez.

A keménység az érlelés folyamán a vízvesztés növekedésével egyre nő. Ezt tapintással vagy műszeres állománymérővel határozhatjuk meg.

2. A gyártás folyamatábrája

FRŐCSI KOLBÁSZGYÁRTÁSA

3. Versenyárs termékek elemzése

Tekintettel a hagyományőrző fröcsi kolbászra, értelemszerűen csak a hazai piac releváns, hiszen tipikusan magyar termékről van szó.

A hazai piacon ugyanilyen jellegű kolbász nincsen. Ami a legközelebb áll hozzá, azok a lángolt kolbászok, hiszen elvileg hasonlóknak kellene lenniük. Azonban ezek egyikét sem lángolják, hanem meleg füstön füstölik, és ezt követően egy olyan mértékű érlelést kap, hogy a kereskedelem által elvárt minél hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkezzen. Ezért a piacon kapható „lángolt” kolbászok inkább tartoznak a felszáráz árú kategóriájába, amíg a fröcsi kolbász pedig a sütnivaló kolbász és a felszárázaru között helyezkedik el besorolhatóságát tekintve.

22

A hazai piacon kapható fontosabb lángolt kolbászok jellemzőit az alábbi táblázat mutatja:

LÁNGOLT KOLBÁSZOK								
Áruház	Gyártó	Származás	Termék megnevezése	Csomagolás	Súly (g)	Ár	Bruttó ár (Ft/kg)	
1	TESCO, Spar, kolbaszposta.hu	Kaiser Food Kft.	Békéscsaba	Csabahús csabai csipős lángolt kolbász	védőgáz		339	3390
2	TESCO, Groby, kolbaszposta.hu, METRO	Gyulahús Kft.	Gyula	Gyulai lángolt kolbász	lédig	250		4990
3	TESCO, kolbaszposta.hu, Auchan	Kaiser Food Kft.	Békéscsaba	Csabahús csabai lángolt kolbász	védőgáz	300		3390
4	TESCO, kolbaszposta.hu	Mecom Group s.r.o.	Szlovákia	Finomino lángolt kolbász	védőgáz	400	969	2423
5	Groby, kolbaszposta.hu, hungaricumshop.de,			Zádor-Hús lángolt kolbász	lédig	400		2999
6	Lidl			Hazánk kincsei lángolt kolbász	védőgáz	300	669	2230
7	kedvenckiszallitas.hu			Ladó lángolt kolbász	lédig			1899
8	kolbaszposta.hu	Kaiser Food Kft.	Békéscsaba	Csabahús csabai lángolt kolbász	védőgáz	1300		2747
9	kolbaszposta.hu			Bognár Hús lángolt kolbász	védőgáz	1200		2261
10	butcher.hu, matramilk.hu			Palcso lángolt kolbász	lédig			2790
11	Coop	Kaiser Food Kft.	Békéscsaba	Coop csabai lángolt csemege kolbász	lédig			
12	kedvencizek.hu			Kedvec izék Csabai lángolt kolbász	1300			
13	METRO		Békéscsaba	Csabai lángolt kolbász gastro	védőgáz			
14	webshop.privathus.hu	Privát Húsfeldolgozó Kft.	Kaposvár	Privát hús lángolt kolbász	védőgáz	300	519	1730
15	kezmuvesizek.hu			Csipős házi jellegű lángolt kolbász	lédig			3550
16	hevesmeat.hu	HEVES-MEAT product Kft.	Heves	Hevesi lángolt kolbász csemege és csipős ízben	vákuum, lédig			
17	elelmiszerveles.hu			Bogdány lángolt kolbász				
18	Penny			Dárdás lángolt kolbász	védőgáz	300		1730
19	Coopter húsbolt	Coopter-Trade Kft.		Coopter lángolt kolbász	lédig			2200
20	Reál	Kaiser Food Kft.	Békéscsaba	Falusi csipős csabai lángolt kolbász	védőgáz	1300		

A fenti termékek csomagolását az alábbiak szerint oldották meg a versenytársak:

DEKA UNION

A csomagolás lehet flow-pack védőgázos, tálcás védőgázos valamint vákuumfólia. A legegyszerűbb változat a lédig megoldás, egy címkével.

4. Alapanyagok és fűszerek, adalékanyagok bemutatása

Összetevők: 75 % sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, kömény, fokhagyma, fekete bors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), csípős fűszerpaprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, sertés vékonybél.

25

4.1 Sertés hús és szalonna

Fajtakiválasztás

Két sertés fajtából állítottuk elő a prototípust, az ősi mangalica valamint a magyar nagy fehér alkalmazásával.

Mangalica: az őshonos mangalica kelet alföldön a vörös mangalica terjedt el mely a szalontai sertés és a szőke mangalica keresztezéséből származik.

A mangalica sajátosságát a zsírja adja, ahogyan azt maga a neve is jelzi, mivel magyarul a mangalica szó hallatán a zsírsertésre lehet asszociálni. Amellett, hogy rendkívül zsírosak, nagyon erőteljesek és egyes betegségekkel szemben sokkal ellenállóbbak.

Ez a sertésfajta háromszor több ideig él, mint egy normál egyed, és ez idő alatt bőre alatt nagyon magas zsírtartalmú szalonnát növeszt. A zsír a bőre alól lágyan beivódik húsába, melynek finom és ízletes pikantériát kölcsönöz. Zsíros húsa ideális sonkakészítéshez is, mivel az különösen alkalmas szárításra és a lassú, tartós érlelésre, lehetővé téve ezzel a különleges ízű, ínycsod termékek előállítását.

A vágott mangalicasertés a vágott fehér sertéshez képes feleannyi hússal és kétszer annyi zsírral rendelkezik, melyből adódóan az ebből a fajtából előállított hús és belsőségek hosszabb ideig tartósak maradnak, és ízük jobban koncentrálnak.

Végeztünk tartóssági próbákat de szignifikánsan jobb minőség megőrzési időket a mangalica alapanyagból készült fröcsi kolbásznál sem tudtunk elérni.

Magyar nagy fehér hússertés: napjainkban a leggyakrabban használt fajta. Kialakításában holland és dán fajták is szerepet játszottak. Kiváló húsformákkal és húskihozattal rendelkezik, széles körben elterjedt fajta. Jól bírja a nagyüzemi tartás körülményeit is.

Küllemi leírás: A fajta egyedeinek színe keselyfehér. Szőre és bőre pigment mentes. Szőre közepes sűrűségű és sima lefutású. A göndörödő és a tüskés szőr, valamint több pigment folt a bőrön fajtajelleg hiba. A körmök viaszszárgák. A fekete vagy sávozott köröm kizáró ok a törzskönyvezésből. A faj profilvonala enyhén tört, a homlok közepesen széles. Erősen tört profilvonal (mapsz fej) ma már nem kívánatos, mert az a korán érő, korán

zsírosodó közép-nagyfehér (middle white) fajta egyedeire volt jellemző. A fülek közepesen nagyok, előre és fölfelé állóak. Középhosszú és jól izmolt a nyak. A hát egyenes, hosszú, feszes, széles és jól izmolt. A far szintén egyenes, hosszú, széles és jól izmolt. A comb csánkra lehúzódó. A mellkas közepesen mély és dongás. A has feszes. A lapockák közepesen izmoltak. A lábak erősek, a csontozat szilárd. A csecsek száma 7-7 vagy több, és arányos eloszlású legyen. Ellenálló és alkalmazkodó képessége kiváló. Vérmérséklete élénk, stressztűrő-képessége jó.

Mindkét alapanyag megfelelő volt a termék számára, ezért mind a kettő alkalmazható.

26

A mangalicánál a várható hosszabb végtermék eltarthatóság volt a csábító, valamint a hús és zsíradék táplálkozásbiológiai értéke, a magyar fehérnél viszont döntőnek bizonyult a húsok a termék számára kedvezően magasabb víztartalma valamint a kedvezőbb hússzalonna arány.

A termék előzetes költségkalkulációjának elkészítését követően úgy döntöttünk, hogy a magyar fehér hússertést választjuk ki a továbbiakban, így a kedvezőbb ár miatt nagyobb mennyiség eladása prognosztizálható.

DFD hús ehhez a termékhez nem alkalmazható, és a PSE is csak kis arányban keverve használható.

A hússal szemben támasztott követelmények

Az izom víztartó képessége, színe, állománya

Az izom víztartó képességének magyarázata az, hogy a miofibrillumot alkotó fehérjeshálak közötti térben nagy mennyiségű víz halmozódhat fel, és e tér csökkenésével a víz egy része kiszorul. Ez az a lé, amely a sejt közötti térbe, majd a felületre szivárog és csepegési veszteség formájában távozik.

A víztartó képességgel kapcsolatban két féle vizet különböztetünk meg, a kötött és a szabad vizet. A szoros értelemben kötött víz az izom összes víztartalmának csak 2-5%-át teszi ki. Ez a víz a fehérjeshálak közötti térben található, így mozgásában korlátozott.

A fehérjeshálak közeiből kiszorult víz a szabad víz.

A víztartó képességet az izomfehérjék közötti kötés(aktin-miozin) és a pH-csökkenés elsősorban a miofibrilláris fehérjék töltésváltozásán keresztül befolyásolja. A víztartó képesség tekintetében legfontosabb a miozin.

A csökkent sejttérfogattal és a megnövekedett sejtközötti térrel rendelkező izomszövetet nyílt struktúrájúnak, a duzzadt sejtekből álló izomszövetet zárt struktúrájúnak nevezzük. A páclé, és a fűszerek felvétele szempontjából számunkra a nyílt struktúrájú izomszövet tekinthető kedvezőbbnek.

A hússzín jellemzője a színárnyalat mellett a telítettség és a világossági fok. A világossági fok a fényvisszaverő képességet jelenti, mely a hús kolloidkémiai változását jelenti. Az élő

izomhoz közel álló meleg hús elnyeli a fényt, míg a gyors savanyodást mutató húrok visszaverik a fényt. Ez számunkra annyit jelent, hogy a friss húrok színe szép, élénk piros.

A hús pH-jának változása a vágás után nem csak a külső környezeti tényezőktől függ, hanem szerepet játszhat ebben a az állat genotípusa is. Magasabb rendű állatokban mutattak ki a post-mortem pH csökkenés során két típust, amelyet felfedeztek, illetve detektáltak napjainkban a baromfi fajok esetében is.

Ez a két típus a következő:

PSE típus: a rövidítés az angol pale, soft, exudatív szavak kezdő betűiből származik. A PSE húst adó állatok izomzatában, gyakran már élő állapotban, megindul az ATP bomlás és a pH csökkenés. A vágás után a folyamat felgyorsul az ilyen állatok húsa vízenyős, fakó a hús vízkötő képessége súlyos károkat szenved, amely korlátot szab a további felhasználásnak. Az alacsony pH-nak köszönhetően a fehérjék egy része gyorsan denaturálódik. Az ilyen típusú húrok kialakulásában a helytelen vágási technológia is szerepet játszhat a genotípus mellett.

DFD típus: a rövidítés a dark, firm, dry szavak kezdőbetűiből alakult ki. A hús színe sötét, ragadós tapintású az állománya feszes. Ez a típus vágástechnológiai hibákat feltételez. Az állatok nincsenek pihentetve vágás előtt így az izomban kevés a glikogén, emiatt a pH csökkenése korlátozott.

Általában sem a PSE, sem pedig a DFD húst nem tartjuk ideálisan alkalmasnak fröcsi kolbász termékek gyártására, mivel a víztartó képesség tekintetében a PSE hús nagyon rossz, a DFD hús pedig romlásra hajlamos.

Fejlesztési tevékenységünk vonatkozásában ez a megfelelő alapanyag minőségre hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy lehetőség szerint egy helyről auditált feldolgozás technológia betartása mellett kell a sertéshúst beszerezni.

Számunkra a következő húsparemeterek tekinthetők optimálisnak, feltételezve az optimális vágási körülményeket: a fiziológias mennyiségű glikogén esetében a vágás után normál tárolási körülmények között 5,5-5,6 körüli pH értéket érjen el a hús. Ez a hús mérsékelten lé eresztő színe a meleg húrokéhoz mérten halványabb.

Az alábbiakban csatoljuk azokat az alapanyag specifikációkat, melyeket a kísérletek során a termékhez legalkalmasabbnak találtunk:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ➤ Sertés Apróhús- | Cervus Plus |
| ➤ Sertés szalonna- | Dobrowolsoy sp-z.o.o. |
| ➤ MSN- | NWT GmbH |
| ➤ GMO mentes sertés apróhús | Hajdú Hús |

Készült: 2019. 01. 02..
Érvényes: visszavonásig

28

Termék neve: Sertés apróhús

Termék leírás: Húsrészek csontozása és kivágása során keletkező apróhús, melynek vizuális zsírtartalma 20-40% között változhat, a vevői igényeknek megfelelően.

Nem tartalmazhat idegen anyagokat, bőrt, csontot, porcot, int illetve az 1-2. értékesítési formátumon kívül véres húst. Allergén, adalékanyag és génmanipulált (GMO) anyagtól mentes.

- Értékesítési formátumok:**
1. Sertés apróhús
 2. Fagyasztott sertés apróhús
 3. Sertés apróhús 70% (30% zsírtartalommal)
 4. Sertés apróhús 70% (30% zsírtartalommal) vákuumcsomagolt
 5. Fagyasztott sertés apróhús 70%
 6. Sertés apróhús 60%
 7. Sertés apróhús 80% (20% zsírtartalommal)
 8. Sertés apróhús 80% (20% zsírtartalommal) vákuumcsomagolt

Termék adatai:

- Kiszerezés egysége:**
- 1, 3, 6, 7. 15-20 kg/láda
 - 4, 8. vevői igény szerint 0,5-5 kg
 - 2, 5. kartonba csomagolva- egalizálatlan mennyiségben

Egyedi csomagolás: 1, 3, 6, 7. Láda bélelő fólia

DEKA UNION Kft- A termék és gyártástechnológiai fejlesztés eredményeinek összefoglalása

	Dobrowolscy sp. z o. o. Wadowice Górne 83 39-308 Wadowice Górne	STRONA 1/1
	SPECYFIKACJA PRODUKTU	
SPP 18/14	TŁUSZCZ TWARDY	DATA UTW:2017-10-11 DATA MOD:2018-05-28 WYDANIE 2 NR EGZ 1

1.	Opis	Tłuszcz wieprzowy uzyskiwany z warstwy tłuszczowej znajdującej się pod skórą półtuszy wieprzowej, pozbawiony skóry, barwy białej do kremowej.
2.	Opakowanie	Produkt pakowany w pojemniki.
3.	Cechy organoleptyczne	Zapach swoisty bez zapachu obcego, niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy.
4.	Cechy chemiczne	Zawartość % wody, białka i tłuszczu – zgodnie z fizjologiczną zawartością tych składników w mięsie.
5.	Cechy mikrobiologiczne	Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (WE) w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
6.	Składniki podlegające ograniczeniu ilościowemu w żywności	-
7.	Okres przydatności do spożycia	Produkt świeży - 5 dni Produkt mrożony – 12 miesięcy
8.	Warunki przechowywania	Produkt świeży - Przechowywać w temperaturze od 0°C do 7°C. Produkt mrożony – Przechowywać w temperaturze poniżej - 18°C.
9.	Transport i dystrybucja	W warunkach chłodniczych: od 0°C do 7°C.
10.	Zdjęcie	
11.	Alergeny	-
12.	Sposób użycia/przygotowania	Do spożycia po obróbce termicznej.
Opracował, podpis		Zatwierdził, podpis
..... imię i nazwisko	 imię i nazwisko

Niniejszy dokument jest własnością „Dobrowolscy” Sp. z o.o. w Wadowicach Górnych. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Prezesa lub Pełnomocnika ds. ZSZJ

30

Address of producer:		NWT GmbH, Industriestraße 19, D-49767 Twist Tel: 05936 93200 / Fax: 05936 904080 Email: nwt-twist@t-online.de			
NWT-Artikelnummer	2228140				
Product description	Frozen 3mm Pork MSM typ 4 3mm Schweine MSM typ 4 gefroren (Separatorenfleisch)				
Raw material for processing	Rückenknöchel / Nackenknöchel (Backbones and Neckbones)				
Measurements	60x40x11cm	Legal Productname: Mechanically separated meat (MP), Regulation EC 853/2004, annex III, section V, chapter III, point 4 Intended Use: Mechanically separated meat may only be used for the production of heat treated products. Regulation EC 853/2004, annex III, section V, chapter III, point 4 under g. Typical colour and smell. The raw materials comes from animals with were slaughtered and dissected in the EU, in a EC approved Company GMO Statement: The meat is free from GMO's conform: EC 1829/2003 (GMO Food stuffs) and EC 1831/2003 (Transparency of GMO's and food stuffs) Product description: Regulation EC 1169/2011 Annex VII, Chapter B, point 18			
Primair Packaging	Naked + HDPE layer % blue				
Carton Bottem	-				
Carton Lid	-				
Carton Layer	-				
Weight (KG)	18				
Catch weight	N				
Extra					
Pallet	80x120cm H1	Blocks or Cartons/Pallet	55		
Blocks or Cartons/Layer	5	Layers/Pallet	11		
Secundair Packaging	LDPE 1300+2x500/1900 30my Black	Packing is conform EC VO 1935/2004 and 10/2011			
Tertiar Packaging	ASF Powerstretch 500mm x 1550m 23my				
Storage Temperature (°C)	-18	Regulation EC 853/2004, annex III, section V, chapter III, point 4 under f.			
Best before Date (days)	0				
Best before Date (Months)	6				
Best before Date min. (Months)					
Protein	18 +/- 1 %	pH		TPC (cfu/g)	< 500.000 cfu/g
Fat	18 +/- 1 %	Iron (mg/KG)	22	EB (cfu/g)	< 10.000 cfu/g
Water	62 +/- 2 %			Listeria (cfu/g)	< 100 cfu/g
Collagen (g/100g)	1,3			Salmonella (cfu/g)	Not detectable in 10g
Peroxide Value	< 5 mEq/KG			E. Coli (cfu/g)	< 500 cfu/g
Ash (g/100g)	2			Koagl.-pos. Staph (cfu/g)	< 500 cfu/g
CA2+ (PPM)*	< 2.000			At stage of delivery conform regulation: EC 1831/2003 (contaminants) EC 37/2010 (veterinary drug residues) EC 396/2005 (pesticide residues) EC 2073/2005 EC 853/2004 Free from Allergens, conform EC-VO	
Bone fragments *					
Energy	236 Kcal 982 KJ				
* Refers to 8 out of 10 analysis					
Attendent products examinations in compliance with weights, product hygiene, running microbiological test, analytical and sensorical inspections depending on customer preferences.					
This Specification, made by PC, is effectual without signature					
	Twist	11.09.2015	NWT GmbH		
	Version	4	Bureau of Quality Assurance		
Made on	26.03.20	Checked on	26.03.20	Approved on	26.03.20
Signature					
Printed on:	Dienstag, 23. Mai 2017				

GYÁRTMÁNYLAP

Azonosító adatok:

Előállító neve: HAJDÚHÚS 2000 Kft.

Címe: 4030 Debrecen, Diószegi u. 7.

Előállítás címe: 4030 Debrecen, Diószegi u. 7.

Termék megnevezése: 70%-os sertés apróhús

Összetétele (alkotórészei): 70% sertés hús, 30 % sertés zsiradék

Minőségbiztosítási rendszer: HACCP

GMO: mentes

Mikrobiológiai jellemzők:

Napi középérték log. összecsíraszám log 5,000

Napi középérték log Enterobacteriaceae log 3,000 (2073/2005 Ek rendelet)

Salmonella 2073/2005 Ek rendelet 2. fejezet 2.1.4. pontja alapján

Felhasznált adalékanyagok: nincs

Termék leírása: Ínszegény, zsírosabb sertéshús, 70% hússzövet, 30 % zsírszövet. (pl. lapocka-, comb-, tarja-, karaj megmunkálása során kitermelődő izom- és zsírszövet). Nem tartalmazhat hájat, csontot, porcot, bőrkét, véres húst, és szőrmaradványt. Idegen anyagtól, szennyeződésektől mentes. Színe, szaga friss húsról jellemző, idegen szagtól mentes. A +5°C alatti hőmérsékletű terméket ládabélelő fóliával bélelt ládába rakjuk és termékjelölő címkével látjuk el.

Megkülönböztető jelölés: nincs

Fogyaszthatósági idő: 5 nap

Élelmiszer tárolási és szállítási hőmérséklet: (hűtlánc megszakítása nélkül) 0-+5°C között.

Gyártmánylap készítésének, módosításának időpontja: 2019.02.05.

Gyártmánylapot készítette: Fodor Péter, Minőségbiztosítási mérnök

Élelmiszer előállításáért szakmailag felelős: Burai István, Termelési főmérnök

Jóváhagyta:

Papp István
Tulajdonos

HAJDÚHÚS 2000 Kft.
4030 Debrecen, Diószegi u. 7.
VAGÓHID
Adószám: 11620956-2-09
BANK számla: 11738008-20235486

A gyártmánylap a gyártás befejezésétől számított 3 évig megőrzendő!

4.2 Fűszerek és adalékanyagok

Kiemeljük a minőségre-eltarthatóság növelésre ható legfontosabb fűszerek és adalékanyagok ismertetését:

Nitrites só : a nitrites sókeverék –a konyhasó tulajdonságokon felül- kiemelt szerepe van az antioxidáns hatásban, a CL. botulinum gátlásban valamint a tartósításban is erősebb mint a „sima” konyhasó. A nitrit hatására a húspan piros színű-nitrozó-mioglobin keletkezik amely hőkezelés és redukáló körülmények között stabilizálódik. Nitrites pácolásnál egy jellegzetes íz is kialakul, valamint gátolja számos mikroorganizmus szaporodását. Ugyanakkor a nitrit toxikus is, megfontolandó a használata.

A nitritből enyhén savas környezetben keletkező nitrogén monoxid a mioglobinhoz, és a metmioglobinhoz kapcsolódva alakítja ki a piros színt adó nitrozó vegyületeket. Az íz és színtabilizáló hatása mellett erősen toxikus hatással is rendelkezik. A nitritből egyszeri adagban fogyasztva 15-20mg-ot testtömeg kilogrammonként halálos mérgezést okozhat. Húskészítményekben a letális dózis 20-40-ed része alkalmazható. A nitrit karcinogén hatását is vizsgálták, azonban rákkeltő hatása a mai napig nem került bizonyításra.

Difoszfátok:

Vízkötő képesség növelése

A foszfátok hatása különösen só jelenlétében érvényesül jól.

Húskészítményekben a foszfátok legfontosabb feladata a vízkötő képesség növelése és a húsrészek összetartásának elősegítése. A foszfátok kedvező hatása különösen konyhasó jelenlétében érvényesül. Foszfátok hatására a sóoldható fehérjék a húsrészecskék felületén viszkózus bevonatot képeznek. Hőkezelés hatására ez a felületi fehérjeoldat kicsapódik, koagulálódik. A képződött koagulátum a húsrészeket összetartja meggátolva ezzel a víz és a benne oldott értékes anyagok elvesztését.

A difoszfátok antioxidáns tulajdonsága is figyelemre méltó, mivel a húskészítmények ízének és színének kialakításában a termékben lejátszódó oxidációs folyamatoknak is komoly jelentősége van. A lipidek oxidációját a környezetükben megtalálható különböző fémionok katalizálják. A mioglobin oxidációja rontja a végtermék színét. A polifoszfátok oldhatatlan komplex formájában megkötik a fémionokat, így gátolják az oxidációs folyamatok lejátszódását, ezzel az avasodást és az elszíneződést. Természetesen a hatásuk függ a termékfajtájától és a foszfát típusától.

A használatuk során az alábbiakra kell kiemelten figyelmet fordítanunk:

- ügyelnünk kell a bevitt foszfor mennyiségére, tekintettel arra, hogy a foszfor nagyon sok élelmiszerben megtalálható
- a sok foszfor bevitele a szervezetbe fokozza a kalcium ürítését
- használatukkal gyengébb minőségű húsok is bedolgozhatók a termékbe, és jelentősen növelhető az idegenvíz, hozzáadott víz mennyisége. Természetesen a

minőségrontás a mi esetünkben fel sem merülhet, azonban a lé veszteség csökkentése szempontjából lényeges lehet a polifoszfátok alkalmazása.

Az országos szabvány 0,4%-os mennyiségben engedélyezi a poli foszfátok alkalmazását pácolt termékek esetében a végtermék tömegére vonatkoztatva.

Több, általunk összeállított fűszerkeverék receptet leteszteltünk:

PRO FOOD
ÉLELMISZERIPARI
SZAKTANÁCSADÓ ÉS
KÉRSZÉDELMI ZRT.

M PROFOOD ZRT.
7622 PÉCS, LASKÓ U. 1.
HUNGARY

TEL: +36.72.517.840
FAX: +36.72.214.007
WWW.PROFOOD.HU

FSSC 22000	ÉBIR bizonylat	B - 420	Verziószám: 1.3
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ			

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: Sütőkolbász kombi
CIKK-KÓD: 24706
RENDELTETÉSE: Kombinált fűszerkeverék előkészített húskészítmények üzemi gyártásához.

1. Az élelmiszer egységnyi mennyiségéhez felhasznált összetevők:
 fűszerek (paprika, kömény, feketebors, fokhagyma), fűszer kivonatok*, étkezési só, aroma *hordozó: dextróz.

2. Ajánlott deklaráció:
 Fűszerek (paprika, kömény, feketebors, fokhagyma), fűszer kivonatok, étkezési só, aroma.

3. Javasolt adagolás:
 2,9 % (29,0 g/ kg a masszarányra vonatkoztatva)

4. Felhasználási terület:
 Hús- és baromfiipari készítmények üzemi gyártásához.

5. Kémiai jellemzők:
 Idegen fehérje-tart. lega. 11,5 % Étkezési só/NaCl-tart. legf. 5,5 %

6. Érzékszervi jellemzők:
 Megjelenés: Homogén por keverék.
 Íz / Illat: Termékre jellemző (paprika, kömény, feketebors), idegen íztől, illattól mentes.
 Szín: Termékre jellemző, piros. A fűszereket, ill. színezékeket tartalmazó keverékeink színe keverésenként változó lehet, az eltérő termőhelyek valamint időjárási viszonyok miatt, ez azonban nincs hatással a termék minőségére.

7. Mikrobiológiai jellemzők:
 E. coli < 10⁴ /g
 Salmonella 0 / 25 g

8. Termék címke:
 A termék címkéje a következőket tartalmazza: termék megnevezése, rendeltetés, összetevők „a termékspecifikáció szerint”, allergén összetevők (ha a termék tartalmaz), adagolás, kiszerezési nettó tömeg, gyártó/forgalmazó, ajánlott tárolási körülmények, minőség megőrzési dátum, vevői kód, cikk-kód, gyártási szám, tételazonosító ID szám.

9. Nyomonkövethetőség (tételazonosító ID szám felépítése):
 Tételazonosító ID szám (8-9 karakter):
 1-4 karakter: adott termék bevételezésének/gyártásának sorszáma;
 5-8 vagy 9 karakter: a termék egyedi azonosító kódja (cikk-kód)
 Gyártási szám: saját gyártású termékek esetében a keverési tétel azonosítószáma.

SPICES, ADDITIVES, EXPERTISE ...AND EVEN MORE...

SPECIFIKÁCIÓ

Termék megnevezése	PROMIX DISZNŐTOROS DK					
Gyártói standard/revízió	SF 5216/2016 Revízió 3/08.04.2019					
Cikkszám	203952					
Származás	Románia / Franciaország					
Leírás	Komplett fűszerkeverék kolbász készítéséhez					
Összetevők	Fűszerek (paprika, kömény, fokhagyma, feketebors, római kömény), fűszerkivonatok (paprika, bors), stabilizátor (E450 P ₂ O ₅ 3%±0,5), antioxidáns (Na-ascorbat - q.s.).					
Javasolt adagolás	32,5 g/kg					
Érzékszervi tulajdonságok <small>Mégl.: A termék csomagolásán szereplő kémiailag tisztított szennyezőanyagok</small>	Megjelenés	Szín	Illat	Íz		
	Finom por	Piros	Jellegzetes	Jellegzetes		
Fizikai-vegyi tulajdonságok	Paraméter	Határérték		Elemzés módja		
	Nedvesség	max. 12 %		Alternatív módszer		
	pH	7,0 – 8,0		Alternatív módszer		
Mikrobiológiai tulajdonságok <small>A CE az. 2017/2005 és 2002/2001</small>	Paraméter	Határérték		Elemzés módja		
	Enterobaktérium	max. 10 ³ cfu/g		SR EN ISO 21528-1:2017 SR EN ISO 21528-2:2017		
	Élesztők és penészek	max. 10 ⁶ cfu/g		SR EN ISO 21527-2:2009		
Idegen testek vizsgálata	Idegen testek	Jelenlét	Paraméterek			
	Fémek	igen	Érzékenység: Fe: 3,5 mm; NON Fe: 4,5 mm; Inoc: 4 mm			
	Egyéb idegen testek	igen	Szeparáló szita: 0,2 – 4 mm			
	Élelmiszerbiztonsági kontroll mágnés	igen	Erő: 14000 Gauss			
GMO státusz	A (CE) 1829/2003 és 1831/2003 Szabályoknak megfelelően ez a termék nem tartalmaz olyan anyagokat és nincs olyan összetevő, melyek genetikailag voltak módosítva (GMO). Ez a nyilatkozat a nyersanyag beszállítóktól kapott adatokra támaszkodik.					
Sugárkezelés	A 3/1999 határozatnak megfelelően, a termék nincs ionosugárral kezelve sterilizálás érdekében.					
Tápértékek / 100 g termékben	Energia tartalom	Szénhidrátok	Fehérjék	Zsírok	Rostok	Na
	387 kcal	28,5 g	11,4 g	20,4 g	21 g	1,5 g
	1605 kJ	Azából cukrok: 5,2 g		Azából telített zsírok: 1,8 g		Só egyenérték: 3,8 g
Allergének <small>A 1169/2011 Szabályozásnak megfelelően az ételallergiás betegségű emberek és vállalkozásokkal</small> <small>Megjegyzés: A termék gyártás-üzemben kerül leggyártásra, ahol egyidejűleg a következő termékek fordulnak elő: gabonafélék melyek glutént tartalmaznak, tej, sajt, csokoládé, tojás, tej (beleértve a laktózt is) keményhúsú gyümölcsök, zeller, mustár, szójaszósz.</small>	Allergén	++ Igen -- Nem	Allergén			++ Igen -- Nem
	Glutén és ennek származékai tartalmazó gabonák	-	Keményhúsú gyümölcsök (mandula, mogyoró, dió, kesu dió, pácán dió, brazil dió, pisztácia, quercus dió, macadam dió) és ezek származékai.			-
	Iszaltételek és származékai	-	Zeller és zellert tartalmazó anyagok			-
	Tojás és ennek származékai	-	Mustár és mustárt tartalmazó anyagok			-
	Hal és ennek származékai	-	Szójabab és szójababot tartalmazó anyagok			-
	Mogyoró és mogyoró származékai	-	Csillagfűt és csillagfűt tartalmazó anyagok			-
	Sója és soja származékai	-	Pábstestét és származékait			-
	Tej és tej származékai (laktózt is beleértve)	-	SO ₂ és sulfitek, koncentrációk: > 10 mg/kg vagy 10 mg/l			-
Speciális nyilatkozatok	N/A					
Periódikus vizsgálat	Időszakosan vizsgáljuk a mikrobiológiai tulajdonságokat.					
Csomagolás	Külön a termék minőségének megőrzésére kialakított anyagú csomagolóanyagba van csomagolva.					
Raktározási feltételek	A becsomagolt termék hűvös, száraz helyen tárolandó, erős fénynek, magas hőnek nem kitéve, max 30 °C és relatív nedvességtartalom max. 75%					
Eltarthatóság	18 hónap a gyártástól számítottnan a megfelelő, javasolt tárolási feltételek betartásával					

A minták kézzel voltak gyártva, ezért nem reprezentatív az ipari körülmények között előállított termékekre.

Ez a specifikáció helyettesíti az előbbi változatokat.

Ez a dokumentum elektronikus úton került generálásra, békesség és aláírás nélkül érvényes.

Kidolgozta: R&D: ANDREA ALINA	Jóváhagyott R&D: VLASCEANU SIMONA	Jóváhagyott: CTC: MUNTEAN LUCIA
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SF-F0, rev. 1/09.08.2013

Solina Romania
Blajului Street, No. 244C,
Santimbru, 517675
Alba County, Romania

Web: www.solina-group.ro
Tel: +40 (0)258 842 299
E-mail: office@solina-group.ro

IBAN: RO58 8308 0036 0000 3347 8011 | ING Bank - Alba Iulia | Bc. Nr. 26.780.000 RON | Trade Register: JO1/1144/1098 | CURVA: RO6066472

H PROFOOD ZRT.
7622 PÉCS, LASKÓ U. 1.
HUNGARY
TEL: +36.72.517.840
FAX: +36.72.214.007
WWW.PROFOOD.HU

FSSC 22000	ÉBIR bizonylat	B - 420	Verziószám: 1.4
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ			

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: Paprika csípős mix
VEVŐI-KÓD/CIKK-KÓD: 17272
RENDELTEZÉSE: Fűszerkeverék húskészítmények üzemi gyártásához.

1. Az élelmiszer egységnyi mennyiségéhez felhasznált összetevők:
fűszerek (fűszerpaprika csípős, chili).

2. Javasolt adagolás:
GMP

3. Felhasználási terület:
Hús- és baromfiipari készítmények üzemi gyártásához.

4. Kémiai jellemzők:

Fehérje-tartalom	lega. 12,5 %	Nedvesség-tart.	< 11,0 %
Szemcseméret	< 0,5 mm	Hamu-tart.	< 8,0 %
Capsaicin-tartalom	lega. 700 mg/kg (lega. 10500 SHU)		
Örölt chili tartalom	lega. 45,0 %		

5. Egyéb jellemzők:

Ochratoxin A	max. 20µg/kg	Összes aflatoxin tart.	max. 10µg/kg
Aflatoxin B1	max. 5µg/kg	Színérték-tartalom:	~73,5 ASTA

6. Érzékszervi jellemzők:
Megjelenés: Homogén por keverék.
Íz / Illat: Termékre jellemző (csípős paprika), idegen íztől, illattól mentes.
Szín: Termékre jellemző, piros. A fűszereket, ill. színezékeket tartalmazó keverékeink színe keverésenként változó lehet, az eltérő termőhelyek valamint időjárási viszonyok miatt, ez azonban nincs hatással a termék minőségére.

7. Mikrobiológiai jellemzők:
E. coli < 10⁴/g
Salmonella 0 / 25 g

8. Termék címke:
A termék címkéje a következőket tartalmazza: termék megnevezése, rendeltetés, összetevők „a termékspecifikáció szerint”, allergén összetevők (ha a termék tartalmaz), adagolás, kiszerezési nettó tömeg, gyártó/forgalmazó, ajánlott tárolási körülmények, minőség megőrzési dátum, vevői kód, cikk-kód, gyártási szám, tételazonosító ID szám, vonalkód.

9. Nyomonkövethetőség (tételazonosító ID szám felépítése):
Tételazonosító ID szám (8-9 karakter):
1-4 karakter: adott termék bevételezésének/gyártásának sorszáma;
5-8 vagy 9 karakter: a termék egyedi azonosító kódja (cikk-kód)
Gyártási szám: saját gyártású termékek esetében a keverési tétel azonosítószáma.

SPICES, ADDITIVES, EXPERTISE ...AND EVEN MORE...

5. Csomagolási módok és csomagoló anyagok (műbél, fólia, tasak, tálca) bemutatása

5.1 Csomagolóanyagok kiválasztásának szempontjai

A kiskereskedelmi csomagolás színvonala – ami nálunk eddig is magas volt – az utóbbi években jelentősen megemelkedett.

A csomagolás a tetszetős megjelenésen kívül számos funkciót tölt be a termék forgalmazása során:

- meghosszabbítja a termék minőség megőrzési idejét
- meggátolja a mikrobák bejutását
- meggátolja a termékből a hasznos anyagok eltávozását
- megakadályozza a termék kiszáradását
- biztosítja az oxidáció elleni védelmet
- megkönnyíti a termék kezelését
- lehetővé teszi az önkiszolgáló értékesítést, jelölési feladatok ellátását
- informál a termékek beltartalmáról, minőség megőrzési idejéről, a helyes kezelés felhasználás módjáról
- vállalati reklámhordozó szerepét is betölti

Az alkalmazott csomagolóanyagokat kell, hogy kiválasszuk a megismert kockázati tényezők alapján.

Miután a vákuumtasakok alapanyagát is a vákuumfóliák képezik ezért a vákuumfóliák kiválasztásának a szempontjait igyekszünk meghatározni.

A vákuumfóliák lehetnek:

- lágy alsó és felső fóliák
- metalizált fóliák, anyagában színezve
- hőkezelhető, főzhető fóliák

fröcsi kolbász vákuumfóliában

A félkemény és kemény fóliákat védőgázos csomagolásokhoz használják, ezek vákuumcsomagolásra nem alkalmasak.

A fólia minőség megállapítását az alábbi alapvető információk határozzák meg:

- a csomagolandó termék
- a mélyhúzási szükséglet síkfólia esetén
- kívánt minőség megőrzési időtartam
- tárolási hőmérséklet
- technológiai kívánalmak

37

Amennyiben mélyhúzásos technológiával álltjuk elő a csomagot, az alsó fóliát mélyhúzzuk, ezért annak a vastagságát két szempont befolyásolja:

- a húzás mélysége, a termék vastagsága
- a csomagolandó termék jellemzői

mélyhúzó síkfóliás csomagológép az üzemben

- A felső fólia fontos, hogy ne tartalmazzon könnyen nyitható réteget (PEEL) ami egyébként a szeletelt hús termékeknél mindennapos gyakorlat, azonban egy hőkezelés során kinyílhat a PEEL zárás ezért ennek használatát mindenképpen kerüljük el.

A csomagok sarkát le kell kerekíteni, mert amikor a kartonban vagy az üzlet kínáló polcán összeérnek, a hegyes sarok sérülést okozhat.

A fóliával szemben támasztott minimális követelmény a nagy mechanikai ellenálló képesség és a kitűnő hegeszthetőség.

A csomagoló fóliák, legyenek akár síkfóliák, akár a belőlük készült tasakok, több rétegből készülnek, és ezek a rétegek különböző funkciókkal rendelkeznek, és ezek alakítják ki a fóliák tulajdonságait.

A fóliák/tasakok/tálcák felépítése, az áteresztést gátló és záró rétegek
(S) = oxigéngát (WD) = vízgőzgát

Felépítés		Áteresztést gátló rétegek		Záró rétegek	
Polietilén tereftalát	PETP	Poliamid	PA (S)	Kissűrűségű PE	LDPE
Módosított polietilén tereftalát	PETG	Polietilén tereftalát	PETP (S, WD)	Közepes sűrűségű PE	MDPE
Polikarbonát	PC	Poli vinil klorid	PVC (S,WD)	Etilén vinil acetát	EVA
Poliolefin	PE,PP	Poliolefin	PE,PP, (S,WD)	Etilén akrilsav	EAA
Polisztirol	PS,HIPS	Poli vinilidén klorid	PVDC (S,WD)	Polipropilén	PP
Poli vinil klorid	PVC	Etilén vinil alkohol	EVOH (S)	Poli vinilidén klorid	PVDC
Poliamid	PA			Nagyon kis sűrűségű PE	VLDPE
				Ultra kis sűrűségű PE	ULDPE
				Lineáris LDPE	LLDPE

Figyelembe kell venni, szem előtt kell tartani az alábbiakat, amennyiben társított többrétegű műanyag fóliát használunk, a fontosabb, gyakran használt rétegek tulajdonságai:

- A PE fóliák közül a nagy sűrűségű (HPDE) polietilént válasszuk, ez jó zsírzáró, egyéb záró tulajdonságai kedvezőbbek, mint a PE és LPDE fóliáké, valamint hőálló és ez számunkra fontos, és értelemszerűen hőkezelhető is.
- A PE jól hegeszthető fólia, és élelmiszercsomagolásra így univerzális, hiszen egy társított fóliánál belső és külső rétegeként is alkalmazható.
- A PP fóliák -20 és -120 °C közötti széles tartományban használhatóak, és ellenállnak a zsíroknak és az olajoknak. A hőtűrés egyébként még fokozható, ha a BOPP azaz mindkét irányban nyújtott PP fóliát használunk.
- A PA fóliák jól ellenállnak a zsíroknak és az olajoknak, gázzáró képességük különösen az oxigén záró képességük kiváló. Vízgőzzáró képességük ugyan gyenge, azonban valamelyik PE fóliával kombinálva már jó záró hatást lehet elérni.
- A PETP fóliák szakítószilárdsága a legnagyobb valamennyi fólia közül, hőállósága és hidegtűrése, valamint fényállósága kiváló.

A különböző gyártók többféle technológiával gyártják a fóliákat, és e technológiától függően a fóliák fenti táblázatban jelzett felépítése még kiegészül olyan segédanyagokkal, mint pl. a rétegek közötti különféle lágyítók, ragasztók.

Alkalmazott sertés vékonybél

Elsősorban a természetes sertés vékonybél, amiből kiindultunk. Valamennyi technológiai művelet során betöltötte funkcióját, ezért nem változtattunk ezen.

A sertés vékonybelet használat előtt csak a szokásos áztatásnak kell alávetni, jól bírta az extra forró füstölést, és a termék jellemzők, szín, füstölt íz stb. megfelelőek voltak. Többféle vékony belet próbáltunk ki, a 32-34 volt a legmegfelelőbb átmérő.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Megnevezés: Sertés vékonybél 32 / 34

Forgalmazó: **V&V Trading Kereskedelmi Kft.**

Származási hely: Svédország

Megjelenés:

- Kötegelve

Jelölés:

Fehér fonal vagy háló

Felhasználás:

Élelmiszeripar, kolbászgyártás

Felhasználási javaslat:

Sótól lemosni, langyos vízben rövid ideig áztatni.

Tárolás:

Bontatlan, eredeti csomagolásban (zárt hordóban). Közvetlen hőtől és napfénytől védve. Száraz, hűvös helyen.

Csomagolás:

Kötegelve műanyag hordóban, vevő kérésére egyedi kiszerezés.

A termék kontakt csomagolóanyaga a termék csomagolására alkalmas.

Azonosítás: A hordó címkén lévő LOT szám alapján.

Címkén feltüntetve:

- Megnevezés
- Mennyiség
- LOT szám
- Minőség megőrzéshez szükséges feltételek
- Előállító pontos megnevezése, címe
- Minőség megőrzési idő

Minőség megőrzés: 18 hónap

Megjegyzés:

A termék minősége megfelel a **853/2004 EK (az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról)** szóló rendeletben előírtaknak.

V&V Trading Kereskedelmi Kft.
1112 Budapest,
Üllői út 17.
Adószám: 10975150-2-43

Budapest. 2019.09.12.

.....
Vaskuti Imre
Ügyvezető

5.2 Védőgázás tálcás csomagolás

DEKA UNION Kft- A termék és gyártástechnológiai fejlesztés eredményeinek összefoglalása

Minden élelmiszer, amit nem elkülönített zárt, pl. aszeptikus térben gyártanak és csomagolnak, romlási folyamatnak van kitéve. Ezek különféle mikroorganizmusok elszaporodását jelentik, vagy szín és állagváltozást, oxidációt, ami pl. más érzékszervi hatásokat keltenek, mint az kívánatos lenne.

Az oxidáció elkerülésére, a csomagolást úgy kell elvégezni, hogy a becsomagolandó termék a csomagolási fázis alatt, és a kész csomagban is, egy ún. módosított atmoszférájú térben legyen.

41

Praktikusan ez azt jelenti, hogy az ízek és aromák, illatok megőrzéséhez védőgázt kell juttatni a csomagolás belső terébe, és azt ott meg is kell őrizni, egész a csomag felbontásáig. Ez a védőgáz általában CO₂ vagy N₂, illetve ezek megfelelő arányú keverékei.

Vannak azonban olyan esetek, amikor pont nem az oxigén kizárása lenne kívánatos, pl. vörös húsok esetén a színmegőrzés végett, ilyenkor az O₂ alkalmazandó, de ugyanez igaz azoknál a termékeknél, ahol maga a termék még „lélegzik”, pl. a saláták zöldségek esetében.

A CO₂ védőgáz hatásai

- Gátolja az oxidációt
- Baktériumok, penész szaporodását blokkolja
- Általában keverékként használják pl. N₂-vel

N₂ védőgáz hatásai

- Oxidációgátlás
- Aerob mikrobák szaporodását gátolja
- Nem oldódik bele a termékbe, ahol a CO₂ igen

O₂ védőgáz hatásai

- Zsírok olajok oxidálása
- Engedi az aerob és penész növekedést
- Gátolja az anaerob baktériumokat
- Vörös húsoknál színmegtartó, zöldségeknél „éltető” hatása van

Dynopack tálcás védőgáz csomagológép

Két megoldásunk van a védőgázos tálcás csomagolásra:

- előre gyártott műanyag tálca, a termék belehelyezését követően védőgázzal töltve majd fóliával lezárva.
- mélyhúzó gépen készítjük az alsó fóliából a tálcát valamint síkfólia a felső is természetesen

Meg határoztuk az optimális védőgáz összetételt és a használt gázok arányát. Ennek értéke 37 % CO₂ és 63 % N₂. Emellett maradt a termék színe a leghosszabb tárolási idő alatt és az eltarthatóság is így lett a leghosszabb (21 nap) .

42

Előre gyártott tálca

TECHNICAL DATA SHEET Technisches Datenblatt

BUERGO.FOL
OUR QUALITY – YOUR SUCCESS

mechanische, thermische Eigenschaften / mechanical, thermic Properties

Date: 06.02.2019
Outlay: 01/15 DS_engl_AA1000-TKF03_430-50µm

Bezeichnung: **AA1000-TKF03 / 450:50µm / flatfilm**
type of film

Aufbau: **450µm A-PET / 50µm Coexfilm with EVOH-barrier and PE sealing-layer**
Structure

Merkmal/basis	Einheit/unit	Qualitätsmerkmal Quality-detail	Wertebereich/Methode Value-range/method
Allgemeine Daten General data	µm	Gesamtdicke Total thickness	+/- 8 % 500,0
	g/m ²	Flächengewicht weight of surface	+/- 8 % 649,8
Mech. Eigenschaften Mechanical Properties	N/mm ²	Reißfestigkeit längs tensile strength longitudinal Reißfestigkeit quer tensile strength across	40 - 50 i.l.o. DIN EN ISO 527
	%	Reißdehnung längs Elongation at Tear longitudinal Reißdehnung quer Elongation at Tear across	>=400 i.l.o. DIN EN ISO 527
A = outside I = inside	N	Durchstoß Ø 3 mm A/I / I:A puncture with Ø 3mm	>=130 i.l.o. ASTM 1306-90
Thermische Eigenschaft Thermal Properties	°C	Siegbereich Sealing range	110 - 150 i.l.o. DIN 55543
	°C	Temperaturbeständigkeit temperature resistance Kochfestigkeit/Boilable	-40 up to +75 nein / no
Durchlässigkeit Permeability	cm ³	Gasdurchlässigkeit Gas permeability	O ₂ <=2,0 i.l.o. DIN 53380
	m ³ /d bar		23°C/0% RH
	g	Wasserdampfdurchlässigkeit Water Vapour Permeability	H ₂ O <=1,5 i.l.o. DIN 53122
	m ³ /d bar		23°C/85% RH
Lagerbedingungen / Klima (2) storage condition /-climate	°C	Temperatur / temperature	10 - 25 --
	%	Luftfeuchte / air humidity	45 - 70 --

In the production of the film supplied BUERGOFOL only uses raw materials that can be considered harmless to health on the basis of the scientific knowledge available and/or statements to this effect provided by our suppliers. All resins are in accordance with regulation EU 10/2011

(1) The suitability of our film for the individual application must be tested and approved by the user/packer of the product to be packed.

(2) Usage of film: we recommend to use the film acclimatized to the temperature of the packing room.

The technical data provided are the results of long term test series, however, they are subject to tolerances and therefore given without guarantee. Regarding tolerances our general conditions of Sale and Trading apply.

The division of the layers can vary due to extrusion on different machines whereas the total amount of the single raw materials is unchanged.

Legend: i. l. o. = in to lean on

Mélyhúzott tálca alsó fóliája

SUDPACK

Declaration of Compliance

18.04.2018

according to Regulation (EU) No 10/2011

Suedpack (Ecoform; Multifol) Verpackungen GmbH & Co. KG, Jaegerstrasse 23, D-88416 Ochsenhausen

product name: **Multifol GA NT**

70µm bis 300µm

conditions of use: Food

All plastic-films used are in accordance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 and its amendments and the Commission Regulation (EC) No 2023/2006. The film is also in accordance with the Regulation (EC) No 1935/2004 of 27 October 2004 and the German "Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)". Furthermore the film complies with the German "Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung" for "Kunststoffe im Lebensmittelverkehr":

layer	BfR (Germany)	FDA (USA)
PA	X	21 CFR 177.1500
Tie	XXXV	21 CFR 175.105
PE	III; IX	21 CFR 177.1520

The composition of the product, when leaving the factory complies with the specific requirements on heavy metal concentration limits of the CONEG and the directive 94/62/EC: lead, mercury, cadmium and hexavalent chromium are not intentionally added to the product, and the incidental sum of the concentrations does not exceed 100 ppm by weight.

All laminated materials are tested to ensure that they are free of primary aromatic amines (not detectable because of the detectable limit of 0.2µg/100ml test solution).

Phthalic esters (Phthalates) and adipic esters (Adipates) are not used as additives or ingredients for the manufacture of the films.

The product is not equipped with a UV-printing system. Benzophenone, 4-Hydroxybenzophenon, 4-Methylbenzophenon and 2,2'-Dimethoxy-2-phenylacetophenone are not included.

Time and temperature of treatment and storage in contact with food (EU):

- long-term-use: -18°C - 40°C, > 24h
- short-term-use: -18°C - 85°C, max. 2h

Type or types of food with which the product is intended to be put in contact:

- aqueous foods (pH > 4,5)
- acidic foods (pH < 4,5)
- fatty foods

The conformity determined by means of:

- Migration tests according to the Commission Regulation (EU) No 10/2011
- Worst-Case calculations
- Confirmations of the suppliers

The limits for overall migration and specific migration are kept under the following conditions (1 kg of food surrounded by 6 dm² of packaging material):

Simulant	Time/temperature	Overall migration in mg/kg
3% Essigsäure	10 days/40°C	< 60
95% Ethanol	2h/85°C	< 60
Simuland A / D2	1h / 100°C + 10d / 40°C	< 60

List of substances with specific migration limits (SML) and limits of allowed quantities (QM):

substance	CAS no.:	SML [mg/kg]	QM/SML(T) mg/kg
-----------	----------	-------------	-----------------

UBZ Dokument Nr.: 733

Mélyhúzott tálca felső fóliája

Declaration of Compliance according to Regulation (EU) No 10/2011

01.03.2018

Suedpack (Ecoform; Multifol) Verpackungen GmbH & Co. KG, Jaegerstrasse 23, D-88416 Ochsenhausen

product name: **Veraplex V160**

conditions of use: food

Dicke: 25µm - 75µm

All plastic-films used are in accordance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 and its amendments and the Commission Regulation (EC) No 2023/2006. The film is also in accordance with the Regulation (EC) No 1935/2004 of 27 October 2004 and the German "Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)". Furthermore the film complies with the German "Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung" for "Kunststoffe im Lebensmittelverkehr":

layer	BfR (Germany)	FDA (USA)
Multilayer Film with EVOH,PA,PE,PET,PP*	III, XXXV, IX, X, VII, XVII	21 CFR 177.1520, 177.1360, 177.1500, 175.105, 177.1630

The composition of the product, when leaving the factory complies with the specific requirements on heavy metal concentration limits of the CONEG and the directive 94/82/EC: lead, mercury, cadmium and hexavalent chromium are not intentionally added to the product, and the incidental sum of the concentrations does not exceed 100 ppm by weight.

All laminated materials are tested to ensure that they are free of primary aromatic amines (not detectable because of the detectable limit of 0.2µg/100ml test solution).

The product is not equipped with a UV-printing system. Benzophenone, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Methylbenzophenone and 2,2'-Dimethoxy-2-phenylacetophenone are not included.

Phthalic esters (Phthalates) and adipic esters (Adipates) are not used as additives or ingredients for the manufacture of the films.

Time and temperature of treatment and storage in contact with food regarding EU 10/2011:

- long-term-use: 0°C - 40°C, > 24h
- short-term-use: 0°C - 85°C, max. 2h

Type or types of food with which the product is intended to be put in contact:

- aqueous foods (pH > 4,5)
- acidic foods (pH < 4,5)
- fatty foods

The conformity determined by means of:

- Migration tests according to the Commission Regulation (EU) No 10/2011
- Worst-Case calculations
- Confirmations of the suppliers

The limits for overall migration and specific migration are kept under the following conditions (1 kg of food surrounded by 6 dm² of packaging material):

Simulant	time/temperature	Overall migration in mg/kg
95% Ethanol	2h/85°C	< 60

List of substances with specific migration limits (SML) and limits of allowed quantities (QM):

substance	CAS no.:	SML [mg/kg]	QM/SML(T) mg/kg
2,6-Di-tert.-butyl-p-cresol E321 (Dual use)	128-37-0	3	
Antimontrioxid	1309-54-4	0,04	

UFZ Dokument Nr.: 8301

6. Gyártmánylap

GYÁRTMÁNYLAP

I. Az élelmiszer-előállítás főbb adatai:

1. Az élelmiszert előállító neve, címe:

Gulyás János és Társa Kft
6645 Felgyő II: kerület külterület 80
Vágóhíd és Húsfeldolgozó Üzem (HU 586)

2. Az élelmiszer előállító hely neve, címe:

Gulyás János és Társa Kft
6645 Felgyő II: kerület külterület 80
Vágóhíd és Húsfeldolgozó Üzem (HU 586)

3.

4. A forgalmazó neve, címe:

DEKA UNION Kft
Székhely: 5700 Gyula Béke sgt.66
Telephely: 6645 Felgyő II: kerület külterület 80

II. Az élelmiszer leírása:

1. Megnevezés:

FRÖCSI KOLBÁSZ
friss, csípős húskészítmény

Védőgázos csomagolásban, 300 g equalizált, sertés vékonybélben

2. A termék egységnyi mennyiségéhez felhasznált összetevők felsorolása előállítás kori tömegük csökkenő sorrendjében a mennyiség megadása nélkül:

Összetevők: 75 % sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, köménymag, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), csípős fűszerpaprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, sertés vékonybél.

3. Az alkalmazott technológiai segédanyagok felsorolása: Nincs.

4. Az előállítási eljárás lényeges, a késztermék biztonsága, minősége szempontjából meghatározó lépéseinek és paramétereinek rövid leírása Az egészségügyi biztonság következetes biztosítását a személyi, az áru és a terem higiénijának folyamatos biztosításával érjük el.

a.) Előkészítő műveletek:

Az anyagnorma alapján ki kell mérni a fűszereket és adalékanyagokat és a kutter terembe továbbítani.

A fagyasztott alapanyagokat automata húsdaráló berendezéssel kell a stesszelő tárcsa alkalmazásával kell elődarálni. Rozsdamentes szállítóhajóba ki kell mérni az elődarált alapanyagokat majd a kutter terembe vagy a 0°C-os előhűtőbe továbbítani.

b.) Bél előkészítés:

A gyártási mennyiségnek megfelelő sertés vékonybelet kb. 30 °C-os kéz meleg vízben kell áztatni.

c.) Kutterezés:

A kutterezéskor először sertéshúsból alapmasszát kell képezni, majd a darált és aprított részeket hozzáadni.

Ezután fel kell önteni a hús alapanyagokat, vizet, fűszerkeveréket, sót, meghatározott állagú masszát képezni, majd keverőfordulaton hozzáadni az előaprított szalonnát.

A kész masszát rozsdamentes szállítóhajóba üríteni, és a töltőterembe továbbítani.

d.) Töltés:

A garatba ürített fűszerezett masszát megfelelő adagokban pározó fej segítségével bélbe kell tölteni 22-23 cm hosszúságúra. 4 darab kolbásznak kb. 335 grammosnak kell lennie.

e.) Füstölőbotra szedés, pihentetés:

A kolbász füzéreket pározva füstölő botra kell szedni, majd a botokat a hőkezelő kocsi helyezni úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. A 0°C-os előhűtőben pihentetni kell hőkezelés előtt.

f.) Extra forró füstölés:

Felületszárítás után füstölni kell 100-110 C-on a megfelelő szín eléréséig, majd újra szárítani kell.

g.) Hűtés:

A füstölést követően a füstölő kocsiakat a technológiai előhűtőbe kell továbbítani, ahol a terméket +4°C maghőmérséklet alá kell hűteni.

5. A termék csomagolása

Egyedi csomagolás: Egalizált 300 grammos. A termékből 4 db-ot kell folyamatos csomagoló berendezéssel mélyhúzott keményfóliából kialakított csomagba helyezni,

és védőgáz (N₂ 70%, CO₂ 30%) hozzáadása mellett a csomagokat légmentesen lezárni. A csomagokra grafikus tapadó címkéket kell felhelyezni. A termék felső oldalára a 70x86 mm-es „FRÖCSI KOLBÁSZ” feliratú, a csomagok alsó felére 65x85 mm-es grafikus összetételt és a kötelező jelöléseket tartalmazó tapadó címkét kell esztétikusan elhelyezni.

Gyűjtő csomagolás: A megfelelő jelöléssel ellátott csomagokat gyűjtőkartonba helyezik esztétikusan.

III. Élelmiszerbiztonsági jellemzők

47

A mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről az elvárásokat a 4/1998. (XI.11.) EÜM rendelet és a 2073/2005/EK rendelet tartalmazza.

A termék előállítás technológiai-higiéniai szabályozása, valamint az üzemi környezet kialakítása megfelel az 852/2004/EK, a 853/2004/EK valamint az élelmiszerláncról szóló 2008. évi XLVI. törvény vonatkozó előírásainak.

48/2016. (VII. 18.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról a húskészítmények és egyes előkészített hússokra vonatkozó rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása a húskészítményekről és egyes előkészített hússokról.

A termék jelölésére vonatkozóan: 36/2014 (XII.17.) FM rendelet és a 1169/2011/EU rendelet rendelkezik valamint a 1337/2013/EU.

A termék nyomon követhetőségéről: 3/2010 (VII.5.) VM rendelet valamint a 931/2011/EU rendelet rendelkezik.

Az előre csomagolt termékek névleges mennyiségéről (tömeg, térfogat) illetve ellenőrzési módszeréről: 13/2008 (VIII.8.) NFGM-FVM együttes rendelet valamint 76/211/EGK irányelv rendelkezik.

Az élelmiszer előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM- SZMM együttes rendelet vonatkozik.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról a 10/2011 EK rendelet rendelkezik.

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról a 1881/2006/EK rendelet vonatkozik.

Élelmiszerek transz-zsír-sav tartalma: 71/2013 (XI.20.) EMMI rendelet.

A termék GMO mentességre utaló jelölésről a 61/2016 (X.15.) FM rendelet rendelkezik.

Élelmiszer adalékanyagokról: 1333/2008/EK rendelet rendelkezik.

HACCP rendszerben foglaltak.

IV. Az élelmiszer minőségi jellemzői

1. Összetételi jellemzők (fizikai, kémiai stb. jellemzők)

Összetevők:

75 % sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, kömény, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), csípős fűszerpaprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, sertés vékonybél.

Fehérjetartalom	legalább	13,0% (m/m)
Víztartalom	legfeljebb	60,0% (m/m)
Zsírtartalom	legfeljebb	32,0% (m/m)
Nátrium-klorid-tartalom	legfeljebb	2,2% (m/m)

2. Érzékszervi jellemzők:

Az MSZ 7029:1989 számú szabvány alapján a BGY 8/2020-1 minősítési irányelv tartalmazza.

3. Az élelmiszer átlagos tápértéke (amennyiben a termék jelölésén tápértékadatok is feltüntetésre kerülnek)

a) tápanyagok felsorolása és mennyisége 100 g-ra vagy 100 ml-re;

Átlagos tápérték 100 g termékben	
Energia	1409 kJ/341kcal
Zsír	31 g
- amelyből telített zsírsavak	10 g
Szénhidrát	1,4 g
- amelyből cukrok	<0,5 g
Fehérje	14 g
Só	2,1 g

V. Minőség megőrzési / fogyaszthatósági időtartam

FOGYASZTHATÓSÁGI IDŐ A KISZÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ KARTONOS TERMÉK ESETÉN: **21 nap** (0-+4°C-on tárolva).

VI. Tárolási feltételek: 0-(+4)°C-on

VII. Az ételmszer jelölése

- A termék felső oldalán a grafikus 70x86 mm-es tapadó címke szövege:

FRÖCSI KOLBÁSZ

Bontatlan csomagolásban fogyasztható (nap/hónap/év):

Tárolás 0°C és 4°C között.

Nettó tömeg 300 g.

Tételazonosító jelölés

- A termék alsó oldalán a grafikus 65x85 mm-es tapadó címke szövege:

Fröcsi kolbász . Sertéshúsból készült füstölt húskészítmény. Védőgázos csomagolásban. Összetevők: 75% sertéshús, sertésszalonna, fűszerkeverék (fűszerek (csemege fűszerpaprika, köménymag, fokhagyma, feketebors, római kömény), stabilizátor: difoszfátok, antioxidáns: nátrium-aszkorbát), 1,1% csipős paprika, étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit, juhbél.

A termék csak hőkezelés után fogyasztható. Felbontás után hűtőszekrényben tároljuk és 3 napon belül fogyasszuk el! **Felhasználási javaslat:** A csomagból kibontva, grillen vagy serpenyőben süssük, vagy fogyasszuk főzve ízlés szerint!

<u>Átlagos tápértéktartalom:</u>	<u>ø / 100 gr</u>
Energia	1409 kJ/341 kcal
Zsír	31 g
amelyből telített zsírsavak	10 g
Szénhidrát	1,4 g
amelyből cukrok	<0,5 g
Fehérje	14 g
Só	2,1 g

Bontatlan csomagolásban tárolva fogyasztható (nap/hónap/év):

Vonalkód: 40056489070894

Nettó tömeg: 300 g

HU
586
EK

Forgalmazza: Deka Union Kft., Béke sgt. 66., H-5700 Gyula

VIII. Egyéb: ---

Felgyő; 2020.03.12

Készítette:

Dékány Ferenc sk.
Technológus

Jóváhagyta:

Gulyás János sk.
az ételmszert előállító egység
ügyvezető igazgatója

7. Minősítési irányelvek

MINŐSÍTÉSI IRÁNYELVEK FRÖCSI KOLBÁSZ

Védőgázos csomagolásban, 300 g egalizált, sertés vékonybélben

Tartalom:

1. Fogalom meghatározás
2. Pontozásos érzékszervi bírálat
3. Kémiai összetétel
4. Fogyaszthatósági határidő

1./ Fogalom meghatározás:

A „Fröcsi kolbász védőgázos csomagolásban, 300 g egalizált, sertés vékonybélben” olyan füstölt, 32-34 mm átmérőjű, sertés vékonybélbe töltött sertés húskészítmény, amely sertéshúst, sertés szalonnát, fűszereket és adalékanyagot tartalmaz, különféle fűszerekkel ízesítve, vákuumfóliába/védőgázos tálcába csomagolva.

2./ Pontozásos érzékszervi bírálat:

- A terméket „A” minőségi osztályban lehet forgalmazni.
- A termék feleljen meg a mindenkori élelmezés-egészségügyi előírásoknak.
- A termék feleljen meg a gyártmánylapban feltüntetett mikrobiológiai követelményeknek.
- A vizsgálandó tulajdonságok: külső megjelenés, állomány, szag, íz.

Előzetes érzékszervi bírálat:

A kizáró tulajdonságok a következők szerint:

- Felszakadt, összenyomódott, szennyezett csomagok,
- Erősen deformált, repedt, törött,
- Nem romlásból eredő elszíneződés,
- Füstötlen,
- Erősen kormos, tapadós, nyálkás,
- Sok nagy üreg, kiolvadt zsírrög,
- Sok, 1 mm-nél nagyobb porcdarab, több apró vagy 1 mm-nél nagyobb csontszilánk vagy egyéb idegen anyag,
- Aprítottsága nem felel meg a termék jellegének,
- Erősen érezhető idegen szag,
- Teljesen sótlan vagy erősen sós,
- Nyers vagy erősen idegen ízű,
- Kenőcsös állományú.
- A termék nettó tömege a feltüntetett tömegtől a megengedett negatív letéréstől nagyobb mértékben eltér,
- A termék csomagolóanyagán a grafika nem jól olvasható.

Ezek a tulajdonságok külön-külön is kizárják a termék szabványosságát.

Teljes körű érzékszervi pontozásos bírálat

Külső megjelenés (forma, méret, burkolat, állománytapintással)

SF: 0,6

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
<p>A csomagolóanyagban a termék egyenletesen helyezkedik el, a fólia feszes, kissé domború. Lé- és zsírkiválás nem megengedhető. A csomagolóanyag a termék jellegének megfelelő, hibátlan, tiszta. Egyenletes vastagságú, henger alakú, kör keresztmetszetű, enyhén görbült, legalább 20 mm, legfeljebb 24 mm átmérőjű, 22-23 cm-re pározott szálak. A burkolat folytonossági hibáktól, repedésektől, penésztől, egyéb tisztátalanságtól mentes, a töltelékhez jól simul. A burkolat és a töltelék között lég-, folyadék- vagy zsírsák nincs. A füstölőbot okozta enyhe deformálódás nem kifogásolható. Tömötten rugalmas, nem ráncos, egyenletes vastagságú. A tasakban a lé kiválás mértéke kevesebb, mint a nettó tömeg 2 %-a.</p>	5
<p>A csomagolóanyagban a termék egyenletesen helyezkedik el, a fólia feszes, kissé domború. Csekély lé- és zsírkiválás megengedett. A csomagolóanyagban elhanyagolható külső szennyeződés megengedett. Az előírtnál kissé egyenlőtlenebb átmérőjű, vékonyabb vagy vastagabb szálak, a párok hossza kismértékben eltérő. A felület színe kissé halvány (pl. gyengén füstölt) vagy kissé sötét. A burkolat kissé tisztátalan. A burkolat és a töltelék között néhány kisebb lég-, folyadék- vagy zsírsák található. Tapintásra kevésbé rugalmas vagy kissé kemény. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 2-3 %-a.</p>	4
<p>A zárófólia kissé laza, gyűrött, de jól zár. Kisebb lé- és zsírkiválás megengedett. Csekély mértékű szennyeződés megengedett. Nagyobb mértékben egyenlőtlen átmérőjű szálak vagy a párok hossza nagymértékben eltérő. A burkolat színe halvány, fakó vagy egyenlőtlen füstölésű. A felület kissé kormos. A burkolat és a töltelék között apró vagy néhány nagyobb lég-, folyadék- vagy zsírsák található. Tapintásra kissé puha vagy kissé ráncos. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 3-4 %-a.</p>	3
<p>A csomagolóanyag kissé deformált, ferde, de a zárás megfelelő. Nagyobb mértékű lé- és zsírkiválás megengedett. A csomagolóanyag kismértékben szennyezett. Erősen deformált szálak vagy a burkolaton kisebb folytonossági hiány látható. A burkolat színe sötét vörösbarna, a felület erősen kormos. A burkolat és a töltelék között sok apró vagy több nagy lég-, folyadék- vagy zsírsák található. Tapintásra puha, felülete ráncos. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 4-5 %-a.</p>	2
<p>A csomagolóanyag formátlan, laza vagy nagyobb mértékben szennyezett. A termék repedt vagy törött, füstötlen. A felületen erősen tisztátalan, szennyezett. A burkolat nagymértékben elvált a tölteléktől. Tapintásra nagyon puha vagy képlékeny állományú. A tasakban a lé kiválás a nettó tömeg 5-6 %-a.</p>	1

Erősen szennyezett, felszakadt egységcsomagok. A burkolatromlás következtében elszíneződött vagy tapadós, nyálkás vagy penészes. A tasakban a lé kiválás mértéke meghaladja a nettó tömeg 6 %-át.	0
---	---

Metszéslap (szín, szerkezet)

SF:

1,2

52

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Tapintásra tömötten rugalmas, se nem puha, se nem kemény, jól összeáll. A vágásfelület barnáspiros színű. A metszéslapon 6-8 mm nagyságú hús-és szalonnaszemcsék láthatók húspépbe ágyazva, egyenletesen eloszlata. 2 mm-nél nagyobb légüreg nem, vagy legfeljebb csak néhány kisebb látható. Nem tartalmaz 2 mm-nél nagyobb ín- és kötőszöveti hártadarabot. 1-2 mm-es méretű ín-és kötőszöveti hártadarabból legfeljebb néhány darabot tartalmazhat illetve 1 mm-nél nem nagyobb porcdarabok nem kifogásolhatók. Csont-, porcdarabokat, bőröket, tokokat vagy egyéb idegen anyagot nem tartalmaz. A metszéslap levet nem enged.	5
A vágásfelület színe kissé halvány, kissé egyenlőtlen színű. A metszéslapon néhány 2 mm-nél alig nagyobb apró üreg, néhány 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag-, kötőszöveti hártadarab, több 1 mm-nél nem nagyobb porcdarab.	4
A vágásfelület színe halvány. A metszéslapon több apró- vagy 1 mm-nél nagyobb üreg (legfeljebb 5 mm-es), több 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag-, kötőszöveti hártadarab, kevés 1 mm-nél nagyobb porcdarab található. A metszéslap gyenge nyomásra levet enged.	3
A vágásfelület sötét vagy egyenlőtlen színű (foltos, gyűrűs). A metszéslap szerkezete durva pépjellegű vagy kissé széteső. A metszéslapon sok apró vagy több nagy üreg, sok 3 mm-nél nagyobb ín, ínszalag, kötőszöveti hártadarab, több 1 mm-nél nagyobb porcdarab, néhány apró csontszilánk található. Metszéslapon a sajt és a szalonna mozaikból nagyon kevés látható.	2
A vágásfelület nem romlásból eredően elszíneződött. A metszéslapon sok nagy üreg vagy több kiolvadt zsírrög vagy sok 1 mm-nél nagyobb porcdarab, több apró vagy nagyobb csontszilánk vagy egyéb idegen anyag található. A metszéslap morzsalékos vagy széteső, nyomás nélkül levet enged. Aprítotttsága nem felel meg a termék jellegének.	1
A metszéslap romlás következtében elszíneződött	0

Szag

SF: 0,4

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Jellegzetes, kellemesen fűszerezett, füstölt illatú, minden idegen nem sajátos szagtól mentes.	5
A jellegzetesnél kissé gyengébb szag, gyengén füst- vagy főtt húspép szag.	4
A jellegzetesnél gyengébb szag, erős füst- vagy főtt húspép szag, erős fűszerszag vagy gyengén érezhető idegen szag.	3
Jellegtelen szag vagy jól érezhető idegen szag.	2
Erős, kellemetlen idegen szag.	1
Romlásra utalós mellékszag.	0

Íz (állomány, ízleléssel hidegen és melegen bírálva)

SF: 1,8

Megállapított tulajdonságok:	Pontszám:
Jellegzetes, termékre jellemző kellemesen fűszeres, füstölt ízű, minden nem sajátos íztől mentes. Első harapás után rugalmas, rágáskor jól összeálló, melegen lédús. Rágási maradék nincs.	5
A jellegzetesnél kissé gyengébb íz. Első harapás után kissé kemény, melegen kissé lédús.	4
A jellegzetesnél gyengébb íz. Füstíz, főtt húspép íz erősen érezhető, sós vagy sótlan vagy túlfűszerezett (bors) vagy gyengén idegen ízű. Első harapás után kissé puha, rágáskor morzsalékos vagy gumyszerű. Kis mennyiségű rágási maradék.	3
A jellegzetestől erősen eltérő íz, erősebb idegen íz. Első harapás után puha, rágáskor szivacsos, melegen száraz, nem lédús. Jelentős rágási maradék.	2
Nyers íz. Teljesen sótlan vagy erősen sós vagy erősen idegen ízű. Rágáskor kenőcsös.	1
Romlásra utaló mellékíz.	0

Kémiai összetétel:

Fehérjetartalom	legalább	13,0% (m/m)
Víztartalom	legfeljebb	60,0% (m/m)
Zsirtartalom	legfeljebb	32,0% (m/m)
Nátrium-klorid-tartalom	legfeljebb	2,2% (m/m)

Érzékszervi összpontszám: min.: 11,20

Minőség megőrzési/Fogyaszthatósági időtartam 0 °C - (+4) °C között tárolva:

- **Fogyasztható: 21 nap (nap/hónap/év)**

Felgyő, 2020.03.12

Dékány Ferenc sk.
Technológus

8. Prototípusról készített kiadvány

54

„Cimeres”

A Deka Uniont Dékány Ferenc és Dékány Attila alapította 2009-ben Gyulán. Apa és fia több mint 30féle terméket készítenek a prémium kolbászoktól, a dísznósaig, debreceni kolbászoktól át a grilltermékekig. A tulajdonos Dékány Ferenc hat évtizedes szakmai tapasztalata alatt megmaradt a hagyományoknál és a minőségi alapanyagoknál. 33 szakmai díjat és elismerést nyert el termékeivel a folyamatos innováció és a hagyományörzés egyedülálló kombinációját alkalmazva.

Dékány Ferenc, a Kolbászkirály

Dékány Ferenc a magyar kolbászkészítés és iparág kiemelkedő szakembere. A Gyulai Húskombinát termelési és kereskedelmi igazgatójaként ment nyugdíjba. Szakmai tanácsadóként, majd a Csabahús vezérigazgatójaként dolgozott ezt követően. 2009-ben alapította meg saját cégét a Deka Uniont, fiával közösen. Szakértelmének és töretlen munkájának is köszönhető, hogy a csabai és gyulai kolbász felkerült az Európai Unió földrajzi oltalommal védett élelmiszereinek listájára. A szakember Életműdíjat is kapott a csabai kolbászok hagyományok ápolásáért és korszerű technológiai megvalósításáért.

A „Cimeres” márka, Gyula város címerével a hagyományos ízvilág és minőségi termékek védjegye. Magyar tradicionális ízek, természetes összetevők, tartósítószermentes, ízfokozó nélkül, egészséges ételek, ez a Cimeres – A garantált minőség.

SZÉCHENYI 2020

MACYSORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

"Fröcsi" kolbász

A falusi dísznóvágások eredeti, izgalmas ízvilágát hozza be a magyar kolbásztermékek piacára a Deka Union Fröcsi kolbásza. Sertés húsból készül, fűszerezéséhez a Deka Union többgenerációs családi hagyomány által kifinomított és megőrzött recepteket használt fel. A frissen betöltött kolbászt a kilángolás tradicionális technikájával magas hőfokon kezelik, majd a tűz letompítása után enyhe füstölést kap. Főzve és sütve is fogyasztható.

A "Fröcsi" kolbász innovációja

A „Fröcsi” kolbász a Deka Union legújabb termékfejlesztése, melyhez a cég a magyar piacon eddig nem használt új ipari lángolási eljárást dolgozott ki. Ezzel az innovációval - az ipari lángolási technika és az ehhez szükséges eszközök kifejlesztésével a múltat és a 21. századot köti össze egyedülálló módon a Deka Union. Az eljárás során megszülető, különleges ízvilágú kolbász egy hagyományos, régen nagyon kedvelt terméket hoz vissza a magyar vásárlók asztalára.

Gyula, 2020. március 31.

.....

Dékány Ferenc

Tulajdonos
20/971-5735

&

.....

Dékány Attila

Ügyvezető
20/264-6636

Deka Union Kft.

www.deka-union.eu
www.facebook.com/cimeres
5700 Gyula, Béke sgt. 66
Adószám: 14685813-2-04

